

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Berühren wir zu wenig?

Auswirkungen vom Mangel an Berührung mit
Einbezug der Rolle der Psychomotoriktherapie und
deren Rechtfertigung für Berührungsinterventionen

Eingereicht von: Noemi Müller

Begleitperson: Ilona Widmer

Zweite Fachperson: Katja Reichen

Datum der Abgabe: 18.05.2023

Abstract

Als Hauptthema wird in dieser Bachelorarbeit die direkte Berührung behandelt. Der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung wird erst seit ein paar Jahren die rechtmässige Anerkennung und Forschung gewidmet, wobei diese Arbeit mitwirken möchte. Im ersten Teil werden durch eine theoretische Auseinandersetzung die Relevanz und Auswirkung von Berührungen aufgezeigt. Dafür wird das Thema aus den verschiedenen Sichtweisen der Medizin, der Entwicklungspädiatrie und der Gesetzeslage beleuchtet. Die Analyse eines Fragebogens als empirischen, zweiten Teil, beschreibt den Ist-Zustand in der Praxis von Psychomotoriktherapeut*innen. Es wird aufgezeigt, dass die direkte Berührung in vielen verschiedenen Förderbereichen als Intervention genutzt wird und die Einsatzmöglichkeiten vielseitig sind. Durch den Fragebogen konnten bei den Psychomotoriktherapeut*innen eine Tendenz zur Berührungsfreudigkeit zusammen mit einem hohen Stellenwert der Berührung im Praxisalltag ermittelt werden. Als Priorität wird der Integritätsschutz der Kinder und deren Bedürfnis an Berührung gesehen. Weiter konnte ein Mangel an Reglementen bei den Institutionen erkannt werden, auf welche jedoch unsere Gesetzeslage in der Schweiz schlussendlich vertraut. Die Zusammenführung der theoretischen und empirischen Ergebnisse ergibt eine Rechtfertigung für den Einsatz von Berührung als therapeutisches Mittel unter Berücksichtigung der Absichten, der Beziehung, des Gesetzes und den subjektiven Grenzen aller Beteiligten. Das Fazit dieser Arbeit kann zudem als Aufforderung zu weiteren Gesetzesmassnahmen bei Institutionen gesehen werden.

Dank

Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Menschen bedanken, welche mich während der Bearbeitung dieser Bachelorarbeit unterstützt und mir bei diversen Fragen ausgeholfen haben. Ein grosser Dank geht an meine Begleitperson Ilona Widmer, welche mir während dem ganzen Prozess mit Vertrauen, Zuversicht und einem stets offenen Ohr begegnet ist. Die anregenden Diskussionen und Impulse waren sehr inspirierend und haben schlussendlich diese Arbeit ermöglicht. Ein Dankeschön geht an meine Freunde und Familie, welche für mich eine wichtige emotionaler Unterstützung waren und mir viel Verständnis sowie Zuspruch entgegenbrachten. Durch dieses ermutigende Umfeld konnte diese Bachelorarbeit fertiggestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	6
1.1	Ausgangslage	6
1.2	Persönliche Relevanz	6
1.3	Fragestellungen	7
2	BERÜHRUNG UND IHRE AUSWIRKUNG (THEORIE)	8
2.1	Medizinische Grundlagen	8
2.1.1	Taktil vs. haptisch	8
2.1.2	Biologische Grundelemente	8
2.1.3	Ruhepotenzial	9
2.2	Auswirkung.....	9
2.2.1	Berührungsbewertung	9
2.2.2	Angenehme vs. unangenehme Berührung.....	9
2.2.3	Zusammenspiel der Auswirkungen	10
2.2.4	Oxytocin – das Hormon der Nähe	11
2.2.5	Neuronales Abbild.....	12
2.2.6	Selbstberührungen.....	12
2.3	Bedeutung über die Lebensspanne	13
2.3.1	Vor der Geburt	13
2.3.2	Neugeborene und erstes Lebensjahr	13
2.3.3	Relevanz in der weiteren kindlichen Entwicklung.....	14
2.3.4	Erwachsenenalter.....	15
2.3.5	Gesundheitsfolgen von sozialer Isolation/Einsamkeit	16
2.3.6	Fazit	17
2.4	Gesetz.....	17
2.4.1	Internationale Ebene.....	17
2.4.2	Bundesebene.....	20
2.4.3	Kantonale Ebene	21
2.4.4	Leitlinien durch Institutionen, Dachverbände und Fachstellen	22
3	FORSCHUNGSMETHODIK – FRAGEBOGEN	23
3.1	Forschungsdesign.....	23
3.1.1	Pretest	23
3.2	Stichprobe	23
3.3	Fragebogen	24
3.3.1	Aufbau	24
3.3.2	Fragen- und Skalenarten	24
3.4	Untersuchungsdurchführung	24
3.5	Datenanalyse	25

4	ERGEBNISSE	26
4.1	Stichprobe	26
4.2	Ist-Zustand in der Praxis	26
4.2.1	Relevanz im Arbeitsalltag	27
4.2.2	Abhängigkeit der Persönlichkeit	28
4.2.3	Reglemente	29
4.2.4	Beratung.....	30
4.3	Grenzen der Berührung	30
4.3.1	Persönliche Faktoren.....	30
4.3.2	Kindsbezogene Faktoren	31
4.3.3	Systemische Faktoren	31
4.4	Förderziele	32
4.5	Relevanz des Diskurses	34
5	DISKUSSION	35
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	35
5.1.1	Relevanz in der Entwicklung.....	35
5.1.2	Relevant im Praxisalltag	36
5.1.3	Rechtfertigung von Berührungseingriffen	37
5.2	Aufforderung durch diese Arbeit	38
6	PERSÖNLICHES FAZIT	40
7	VERZEICHNISSE	41
7.1	Literaturverzeichnis	41
7.2	Diagrammverzeichnis	43
7.3	Abbildungsverzeichnis	43
8	ANHANG	44
8.1	Fragebogen	44
8.2	Selbstständigkeitserklärung	53

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Berührung von Kindern ist ein Tabuthema, welches in unserer Gesellschaft meist nur in einen gefährlichen und negativen Zusammenhang gebracht wird. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat man das Gefühl, dass die Gesetze sehr eng sind und mögliche Verstösse dagegen den Handlungsspielraum stark eingrenzen. Doch was genau besagen diese vermeintlichen Gesetze überhaupt und was wird primär durch den Umgang unserer Gesellschaft damit verstärkt und tabuisiert? Es scheint, als ob unsere Kontaktaufnahme immer weniger auf Berührung basiert. Im Studium des Bachelorstudienganges Psychomotoriktherapie wird regelmässig auf die Gefahr der Grenzverletzung bei Berührungen hingewiesen. Umarmt das Kind nicht, nimmt immer ein Zwischenmedium, wie einen Massageball, lasst die Türe offen, damit nichts hinter verschlossenen Türen passiert, usw. Als Mann ist die Thematik noch sensibler zu handhaben. Männliche Therapeuten sollen den direkten Kontakt so gut als möglich vermeiden und auf Distanz arbeiten. Es leuchtet ein, dass sexuelle Übergriffe ein sehr heikles und ernstzunehmendes Thema sind. Gerade in einem Beruf, in dem öfters eine eins zu eins Situation und viel Vertrauen herrscht, müssen die Berührungen gut überlegt und begründet sein. Jedoch muss man sich im Klaren sein, was beim Umgang ohne physische Berührung verpasst werden kann. Welche Rolle spielt die Berührung in der Entwicklung eines Menschen und welche Folgen des Umganges miteinander kann man daraus ableiten? Forschungsergebnisse dazu sind noch jung und dem Thema Berührung wird zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Eine lange Zeit hat man das Tastsinnessystem nur wenig beachtet und den Fokus mehr auf das visuelle und auditive Wahrnehmungssystem gesetzt. Dies, obwohl es das «biologisch grösste und einflussreichste Sinnessystem, eine Meisterleistung der Natur» ist und wir ihm unser Existenzbewusstsein verdanken (Grunwald, 2017, S. 10).

1.2 Persönliche Relevanz

Mein persönliches Interesse an diesem Thema wurde durch verschiedene Situationen geweckt. Als mich bei einem Praktikum ein Kind in jeder Lektion mehrmals umarmen wollte, stiess ich das erste Mal in der Praxis an diese Grenze der Berührung. Für meine Praktikumsleitung war klar, dass Umarmungen tabu sind. Nicht nur, weil dies als sexueller Übergriff gelten könnte, sondern auch, damit das Kind lernt, dass es andere Erwachsene nicht einfach umarmen kann. Zum Schutz des Kindes also. Durch die Hintergrundgeschichte des Kindes erfuhr ich, dass es zuhause fast keine Umarmungen bekam und es deshalb ein grosses Bedürfnis ist. Unser Beruf beinhaltet das Herausfinden der Bedürfnisse der Kinder und auch möglichst deren Befriedigungen. Nur ein Kind mit befriedigten Grundbedürfnissen kann sich weiterentwickeln. Also habe ich das Bedürfnis erkannt, konnte es jedoch aufgrund der Angst nicht befriedigen, da dies als übergriffig gelten könnte. Ich fühlte mich hilflos und konnte meiner Meinung nach dem Kind nicht gerecht werden. Anschliessend an dieses Praktikum war ich in einer Summerschool, in welcher wir eine Woche Workshops mit Student*innen aus vier anderen Ländern zum Thema "Touch and being touched" hatten. Bereits der Name des Mottos liess mich schmunzeln, da er sehr "falsch" interpretiert werden kann. Es war jedoch genau das, was wir die ganze Woche machten. Wir haben uns selbst und einander physisch wie auch psychisch berührt. Alles in einem Rahmen der Freiwilligkeit und des

Vertrauens. In dieser Woche habe ich gemerkt, wie fest mir die physische Berührung durch den Lockdown gefehlt hat und wie gut es mir nach dieser Woche ging. Ich fragte mich, woran dies nun wirklich lag. In den Workshops hatten wir auch einige theoretische Überlegungen und Studien angeschaut, welche die physische Berührung und ihre Auswirkungen auf das gegenwärtige Wohlergehen erklärten. Dadurch wurde mein Interesse geweckt und ich habe es mit meinen Erfahrungen in der Praxis, wie auch mit meinen persönlichen Erfahrungen in der Familie verbunden. Während einer gewissen Zeit meines Lebens ging ich regelmässig Familienmitglieder im Altersheim besuchen und habe dort mitbekommen, wie wenig Berührung zum Alltag gehört und wie das Leben im Heim bei vielen Patient*innen ein regelrechtes Dahinvegetieren und Warten auf den Tod ist. Ich stellte mir die Frage, was mehr Berührung in den verschiedenen Altersphasen bewirken könnte und inwiefern diese Berührung als Intervention in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden kann. Ist es möglicherweise bereits im Praxisalltag integriert und wie wird dies gerechtfertigt?

1.3 Fragestellungen

Mit den oben erläuterten Erfahrungen und Auseinandersetzungen bin ich auf mein Thema, die Auswirkungen von Berührungen auf unsere Gesundheit und Entwicklung, gekommen und habe dadurch meine Fragestellungen mit Einbezug der Psychomotorik verfasst:

1. Was ist die Relevanz von direkter Berührung in der Entwicklung des Menschen?
2. Welche Rolle spielt die direkte Berührung im heutigen Praxisalltag von Psychomotoriktherapeut*innen?
3. Inwiefern können Berührungsinterventionen begründet werden?

2 Berührung und ihre Auswirkung (Theorie)

2.1 Medizinische Grundlagen

Um den Vorgang einer Berührungswahrnehmung zu verstehen, behandelt dieses erste Kapitel die anatomischen und physiologischen Grundlagen der haptischen und taktilen Wahrnehmung. Die Informationen sind mehrheitlich aus dem Buch «Homo Hapticus» von Martin Grunwald (2017) zusammengefasst und sollen ein einfaches Grundverständnis liefern.

2.1.1 Taktil vs. haptisch

Es wird neurophysiologisch wie auch sprachlich zwischen taktil und haptisch unterschieden. Der entscheidende Unterschied liegt in der Aktivität des wahrnehmenden Körpers. Wenn eine äussere Einwirkung wahrgenommen wird und der wahrnehmende Mensch in dem Vorgang selbst passiv ist, wird von der taktilen Wahrnehmung gesprochen. Ist der wahrnehmende Körper selbst auch aktiv, beispielsweise beim Massieren einer anderen Person, wird durch unser neuronales System eine haptische Wahrnehmung generiert. Weil der Mensch jedoch selten in totaler Passivität ruht, bezieht sich der Grossteil unserer Sinneswahrnehmung auf die haptische Wahrnehmung. (Grunwald, 2017, S. 26)

2.1.2 Biologische Grundelemente

Damit ein Reiz wahrgenommen werden kann, braucht es drei biologische Grundelemente: Rezeptoren, Nervenfasern und Nervenzellen. Ersteres ist für die Aufnahme der Reize und deren Umwandlung in elektrische Impulse zuständig. Sie befinden sich fast überall im Körper ausser im Gehirn, im Knorpel- und Hornhautgewebe sowie in den meisten Organen. Die Nervenfasern leiten die elektrischen Impulse weiter an die Nervenzellen, welche diese empfängt, analysiert und sortiert. Wird ein Mensch auf der Haut berührt, wird innert einem Bruchteil einer Sekunde der Reiz durch verschiedene Rezeptoren aufgenommen, in elektrische Impulse verwandelt und durch Nervenfasern weitertransportiert. Sie gelangen zu den ersten Nervenzellen innerhalb des Rückenmarkes, welche dann wiederum weiter verknüpft mit anderen Nervenzellen sind. Gelangt ein Rezeptorimpuls an eine Nervenzelle, so verändert sich ihr elektrischer und chemischer Zustand, was wiederum einen Impulsstrom auslöst, welcher zu einer weiteren Nervenzelle gelangt. Dies wiederholt sich so oft, bis der Impulsstrom beim Hirnstamm angekommen ist und dann an die verschiedenen Gebiete des Gehirns weitergeleitet wird. Ziel sind die am höchsten gelegenen Nervenzellgruppen des sensorischen Kortexes. Es gibt für jedes Gebiet unseres Körpers spezielle Nervenzellgruppen, welche sich je nach Wichtigkeit und Sensibilität in der Anzahl unterscheiden. Ist nun das Berührungssignal bis zu dem sensorischen Kortex vorgedrungen, kommt es für den berührten Menschen zu einer Berührungswahrnehmung. (Grunwald, 2017)

Auch gibt es unterschiedliche Rezeptortypen, welche für verschiedene Faktoren der Berührung zuständig sind (bspw. für Druck- und Verformungskräfte, Temperatur usw.). Diese sind in der Haut, im Bindegewebe, in den Schleimhäuten, in Wänden von Venen und Arterien, Muskeln, Sehnen und Gelenken in einer extrem hohen Anzahl zu finden.

2.1.3 Ruhepotenzial

Es gibt ein Grundprinzip der Rezeptortätigkeit, welches besagt, dass die Rezeptoren immer aktiv sind, also in einem Stand-By-Modus. Auch wenn wir uns nicht bewegen und wir nicht berührt werden, senden alle Rezeptoren in unserem Körper eine Meldung des Ist-Zustandes an das Gehirn. Dies sorgt unter anderem dafür, dass wir Berührungen nicht verzögert wahrnehmen. Es wird vermutet, dass diese permanente Informierung aller Rezeptoren an das Gehirn «die biologische Basis für unser stetiges Körpererleben und auch für unsere Bewusstseinstätigkeit darstellt» (Grunwald, 2017, S. 98).

2.2 Auswirkung

Die Auswirkungen, wenn ein Mensch berührt wird, zeigen sich in verschiedenen Bereichen und sind in ihrer Intensität abhängig von der Art Berührung. Wie bereits im vorherigen Kapitel erklärt, werden durch eine zwischenmenschliche Berührung werden einerseits, , sensorische Empfindungen sowie emotionale erzeugt. Je nach Grösse der Fläche der Berührung werden mehr oder weniger Informationen zwischen den zwei Menschen ausgetauscht.

2.2.1 Berührungsbewertung

Egal ob nun physiologische oder emotionale Auswirkungen angeschaut werden, in jedem Fall wird die Berührung zuerst einer individuellen Bewertung unterzogen. Diese Bewertung geschieht vor allem nach den Aspekten der berührenden Person, der Körperstelle, den Umgebungsbedingungen und den Eigenschaften der Berührung. Nebst der Person und der Situation sind, wie bereits erwähnt, die Merkmale der Berührung selbst ein wichtiges Kriterium (bspw. Druck, Dauer, Geschwindigkeit, Temperatur, usw.). Je nach Intention und emotionaler Stimmung der berührenden Person, führt sie die Berührung anders aus. Dies wird von der berührten Person genutzt, um genau diese Intention herauszufinden. Es ist unserer hohen Sensibilität des Tastsinnes zu verdanken, dass wir die subtilen Unterschiede der Berührungsmerkmale erkennen. Weiter wird die Berührungswahrnehmung mit vorherigen Erlebnissen verglichen und damit individuell assoziiert. Dies geschieht unmittelbar bei jeder Berührungswahrnehmung. Forscher nehmen an, dass diese ständige Prüfung evolutionsbegründet ist und zum Schutze des Körpers dient. Je nach Bewertung und Einstufung der Berührung folgen unterschiedliche emotionale/soziale/physiologische Auswirkungen und die Reaktion im Verhalten passt sich an. Beispielsweise wird es von einigen vertrauten Menschen toleriert, wenn die eigene Hand berührt und gefasst wird, während bei fremden Menschen die unerwartete Berührung zu einem Rückziehen der Hand führt. (Müller, Winkelmann & Grunwald, 2022)

2.2.2 Angenehme vs. unangenehme Berührung

Unabhängig davon, ob eine Berührung von einer Person als angenehm oder unangenehm bewertet wird, gilt als oberstes Prinzip die Integrität beider involvierten Personen.

Integrität wird von Müller et al. (2022) folgendermassen definiert:

Das heisst, es ist entscheidend, dass sich alle Beteiligten wohl fühlen mit den ausgeführten Handlungen und sich sicher genug fühlen, um zu artikulieren, was ihnen guttut und was sie ablehnen. Es sollte also eine Atmosphäre geschaffen werden, in der die Autonomie des Patienten gewahrt wird, ohne dass er negative Konsequenzen fürchten muss. (Müller et al., 2022, S. 195)

Diese notwendige Integrität verdeutlicht, dass als Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit Berührung eine vertrauensvolle und sichere Umgebung gestaltet werden muss. Ist diese gewährleistet, so kann bei einer unangenehmen Berührung interveniert werden und so bestmöglich eine negative Auswirkung vermieden werden. Dies mit dem Hintergrund, dass wie bereits erläutert, alle Berührungen individuell gewertet werden und die berührende Person sich nicht immer zu hundert Prozent sicher sein kann, ob die berührte Person es als angenehm empfindet.

«Entscheidend für die Entstehung angenehmer Empfindungen sind folglich ein vertrauensvolles Verhältnis zur berührenden Person, eine angemessene Umgebungssituation sowie psychische Faktoren der berührten Person» (Müller et al., 2022, S. 12). Mit psychischen Faktoren ist gemeint, dass jede Berührung mit vorherigen Erlebnissen wird assoziiert. Hat bspw. ein Kind vorwiegend schlechte Erfahrungen mit Berührungen am Arm gemacht, so wird es weniger positiv assoziiert und die Berührung löst Stress und negative Gefühle aus. Man nimmt an, dass aufgrund der mit zwischenmenschlichem Hautkontakt assoziierten Gefühle für die meisten Menschen der direkte Hautkontakt gegenüber dem Kontakt mit einem Objekt bevorzugt wird. Durch eine Studie wurde gezeigt, dass die direkten Berührungen (Haut zu Haut) intensiver wahrgenommen werden und zudem im zentralen Nervensystem anders verarbeitet werden, als solche mit einem Objekt.

2.2.3 Zusammenspiel der Auswirkungen

Die Komplexität der Auswirkungen einer Berührung soll folgendes Modell von Jakubiak und Feeney (2017) zeigen (aus dem Englischen von Müller et al. (2022) übersetzt):

Abbildung 2: «Theoretisches Modell des Zusammenhangs zwischen angenehmen sozialen Berührungen und sozialem, psychologischem und physischem Wohlbefinden» (Aus Jakubiak & Feeney, 2017, S. 245; mit der deutschen Übersetzung aus Müller et al., 2022, S. 227).

Dieses Modell stellt den «Zusammenhang zwischen angenehmen sozialen Berührungen und sozialem, psychologischem und physischem Wohlbefinden» (Müller et al., 2022, S. 227) dar. Es wird untersucht, was eine liebevolle Berührung durch den*die Partner*in beim Empfänger auslöst. Dabei gibt es zwei Pfade, welche genauer angeschaut werden: den sozialkognitiven und den neurobiologischen. Beide haben eine

Wechselwirkung untereinander und beeinflussen sich so gegenseitig. Wie bereits erwähnt, ist hier die persönliche Bewertung und Interpretation entscheidend. Zu den langfristigen Effekten kommt es einerseits direkt über die unmittelbaren Effekte und andererseits über die ausgelöste Stressreduktion, welche bei einer angenehmen Berührung stattfindet. Jakubiak und Feeney (2017) geben einige Beispiele der drei Kategorien bei langfristigen Effekten. Das soziale Wohlbefinden beinhaltet weniger Konflikte und mehr Engagement, Zufriedenheit und Dauerhaftigkeit in einer Beziehung. Das psychische Wohlbefinden verbindet sie mit positiven Stimmungen, subjektivem Wohlbefinden und das Fehlen von psychischen Problemen oder Störungen. Physisches Wohlbefinden wird erlangt, wenn Krankheiten und Vorerkrankungen abgewehrt werden können und deren physische Symptome oder Indikatoren fehlen.

Dieses Zusammenspiel von Berührung und psychologischem, sozialem und physiologischem Wohlbefinden kann auf alle Personen angewendet werden und ist nicht nur auf die Interaktion mit dem Lebenspartner anzuwenden.

2.2.4 Oxytocin – das Hormon der Nähe

Frühere Studien haben das Hormon Oxytocin nur im Zusammenhang mit der Geburt und dem Stillen belichtet. Heute wissen Forscher (vgl. Moberg, 2016), dass Oxytocin zusätzlich auch bei jeder Berührung ausgeschüttet werden kann. Dies, sofern sie weder als unangenehm noch schmerzhaft empfunden wird. Im Kapitel 2.1.2 «Biologische Grundelemente» wird der Vorgang einer Reizwahrnehmung bereits erläutert. Was dort zur Vereinfachung als eine einzige Richtung von Haut zum sensorischen Kortex beschrieben wird, ist um einiges komplexer. Grunwald (2017) und Moberg (2016) erklären, dass es bei den Nervenbahnen, welche den Reiz weiterleiten, immer wieder kleine Verästelungen oder noch weitere Nervenverbindungen gibt, welche sogenannte Reflexe auslösen, bevor die eigentliche bewusste Reizwahrnehmung im sensorischen Kortex ankommt. Auf der Höhe des Hirnstammes verzweigt der Impulsstrom zum Hypothalamus, welcher das Kontrollzentrum für die grundlegenden Funktionen wie Puls, Blutdruck, Hunger, Durst, Aggression und Sexualität ist. Zusätzlich steuert er die Ausschüttung der meisten unserer Hormone. Schmerzreize werden auf denselben Ebenen und durch ähnliche Mechanismen verarbeitet wie angenehme Berührungen. Der grosse Unterschied zeigt sich in der Hormonproduktion. Bei unangenehmen Reizen versucht unser Körper eine potenzielle Gefahr zu vermeiden und es wird die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHN-Achse) aktiviert, welche wiederum das Stresshormon Cortisol im Körper ausschüttet. Weiter steigt in der Folge der Blutdruck und die Herzrate. Bei angenehmen Berührungen wird die Oxytocinproduktion angeregt und Blutdruck und Puls sinken. Der «Stressmodus» wird gehemmt und es führt zu Wohlbefinden, was wiederum Auswirkungen auf Verdauung, Blutzuckerspiegel usw. hat (ebd.). Dies wird in dieser Arbeit jedoch nicht weiter ausgeführt. Eine weitere Auswirkung von Oxytocin ist die Schmerzhemmung. Folgt auf einen Schmerz eine angenehme Berührung, beispielsweise beim Trösten, so kann der Schmerz gelindert werden. Weiter wird Oxytocin nicht umsonst «Hormon der Nähe» genannt, denn es fördert die Bindung zum Umfeld, sodass die Beziehung entsteht und aufrechterhalten wird.

Moberg (2016) erklärt diesen Vorgang wie folgt:

Das gelingt, weil Oxytocin die Angst vor unbekanntem Individuen verringert und zudem den Wunsch weckt, anderen nah zu sein und mit ihnen zu interagieren. Oxytocin erleichtert es, andere Individuen gut wahrzunehmen, zu erkennen und zu verstehen, indem es die Empfindlichkeit der verschiedenen Sinne für soziale Signale erhöht. Gleichzeitig begünstigt es, dass die entsprechenden Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert werden. Wenn die Individuen später wieder miteinander in Kontakt treten, sei es durch Nähe, Sehen, Hören, Berühren oder Riechen, kann über die Ausschüttung von Oxytocin ein Gefühl von Wohlbehagen und Ruhe ausgelöst werden. (Moberg, 2016, S. 45f)

2.2.5 Neuronales Abbild

Ohne Tastsinnessystem wüsste ein Mensch gar nicht, dass er existiert. Ein Säugling kann blind oder taub geboren werden und trotzdem ist er sich seiner Existenz und seines Körpers bewusst. Eine der wichtigsten Aufgaben des Tastsinnessystems ist es, dass jedes Individuum zwischen körperlicher Innenwelt und räumlicher Aussenwelt unterscheiden kann. Dies ist die Grundlage für das Ichbewusstsein. Bereits vor der Geburt werden dem Gehirn permanent Informationen über das Befinden unseres Körpers geliefert (siehe Kapitel 2.1.3. «Ruhepotenzial»). Unter anderem auch durch Selbstberührung entwickelt der Fötus bereits vor der Geburt ein neuronales Abbild seines Körpers. Er kann so nach der Geburt bspw. Zungenherausstrecken nachahmen, weil er ohne visuelle Bestätigung weiss, dass er auch eine solche Zunge wie sein Gegenüber hat. Dieses neuronale Abbild muss permanent im Wachstum angepasst werden. Nicht nur Äusserliches, sondern auch das Wachsen der Organe muss ins neuronale Konzept aufgenommen werden. Dies damit das Individuum sich seiner Entwicklung und seines Wachstums bewusst ist und nicht mehr wie ein Säugling agiert, obwohl es bereits ein Kleinkind ist. Damit die Aktivitäten altersgetreu sind, muss das Körperschema altersgetreu wahrgenommen werden. Dieser hochkomplexe Anpassungsprozess wird nicht nur durch Selbstberührung, sondern durch jegliche Tastsinnesinformationen ermöglicht. Dies geschieht bei Körperinteraktionen mit anderen Gegenständen und auch bei Körpererfahrungen durch Bewegungen. Eine besonders umfangreiche Stimulation ist nur im dynamischen Körperkontakt zu anderen Menschen möglich. "Je grösser der zeitliche Umfang und je intensiver die Körperinteraktionen sind, umso stabiler verläuft der Anpassungsprozess an die sich verändernden körperlichen Verhältnisse" (Grunwald, 2017, S. 94). Folglich haben also direkte Berührungen einen Einfluss auf die Körperrepräsentation des Kindes bis hin zum Jugendlichen. (Grunwald, 2017)

2.2.6 Selbstberührungen

Menschen berühren ihr Gesicht ca. 400-800 Mal am Tag, dies meist unbewusst. Diese hohe Zahl der spontanen Selbstberührung wirft die Frage nach dem evolutionstheoretischen Sinn dahinter auf. Einerseits helfen sie wie bereits erwähnt, Informationen für das neuronale Abbild zu liefern. Eine weitere Hypothese, welche durch neuste Studien und Forschungen gestützt wird, ist, dass die Selbstberührung ein biologisch sinnvoller Regulationsvorgang ist. «Der menschliche Organismus ist bestrebt, einen mittleren Zustand von Wachheit, Emotionalität, Aufmerksamkeit sowie geistiger Flexibilität zu erreichen» (Grunwald, 2017, S. 149). Folglich sollen die Selbstberührungen dazu dienen, wieder in Balance zu kommen, wenn wir Irritationen erleben. Messungen zeigten, dass sich der Mensch nachweislich nach einer Selbstberührung in einem besseren

neurophysiologischen Status befindet. Er ist sozusagen «ausgeglichener» und die Berührung hilft, emotionale Schwankungen zu kompensieren. (Grunwald, Weiss, Mueller & Rall, 2014)

2.3 Bedeutung über die Lebensspanne

Im folgenden Kapitel wird das Tastsinnessystem während der gesamten Lebensspanne beleuchtet, während ein Fokus auf der kindlichen Entwicklung liegt. Die Informationen stammen vom Lehrbuch Haptik (Müller et al., 2022).

2.3.1 Vor der Geburt

Im Uterus entwickelt sich der Tastsinn als erstes Sinnessystem und es können bei einigen der Föten bereits ab der siebten Schwangerschaftswoche (SSW) Reaktionen auf taktile Stimulation der Lippen in Form von unspezifischen Bewegungen beobachtet werden (Hepper, 2008). Bis zur 14. SSW werden zunehmend mehr Körpergebiete tastsensibel, bis schliesslich die taktile Stimulation an beinahe jeder Körperstelle eine Bewegung auslöst. Ab der 9. SSW kann der Fötus vermehrt Arme und Beine isoliert bewegen. Er beginnt bis zur 12. SSW seinen Körper und seine Umgebung aktiv zu berühren und zeigt somit die ersten koordinierten Bewegungen. Durch diese Berührungen entsteht erstmals eine Differenzierung zwischen dem eigenen Körper und der Umgebung, welche wiederum die Grundlage für die Entwicklung des Selbstkonzeptes darstellt. Um diese erfolgreich durchzuführen, müssen sensorische Integrationsprozesse von haptischen und propriozeptiven Reizen erfolgen. Da zu dieser Zeit der Uterus für den Fötus, welcher noch keinen Geschmacks- oder Geruchssinn entwickelt hat, relativ reizarm ist, entwickeln sich am ganzen Körper fünf bis sieben Millimeter lange Härchen: die Lanugobehaarung. Das Ziel dieser ist eine Verstärkung der sensorischen Eindrücke, damit die permanente körperliche Stimulation trotz Reizarmut möglich ist. Forscher nehmen an, dass die fötale Entwicklung direkt davon abhängig ist, da durch die Lanugobehaarung der Tastsinn angeregt wird und es zur neuronalen Stimulation kommt (Bystrova, 2009; Irmak, Oztas & Vural, 2004). Diese Härchen bilden sich ca. in der 33. SSW wieder zurück, wenn der Fötus genügend andere Reize empfangen kann und so auf andere Weise stimuliert wird. Nach der Zeit im wohlbehüteten Mutterbauch sind alle Dimensionen des Tastsinnessystems vollständig entwickelt und sind bereits bei der Geburt vollständig funktionstüchtig. (Müller et al., 2022)

2.3.2 Neugeborene und erstes Lebensjahr

In der Regel ist ein Fötus während 40 Wochen im Mutterleib. Danach ist das Neugeborene bei der Geburt mit vielen plötzlichen Veränderungen konfrontiert. Einerseits gelingt es ihm aufgrund der Muskelschwäche nicht mehr, sich selbst zu berühren oder gar den Kopf zu stabilisieren. Die Gravitationskraft, welche es in allen Körperteilen erfährt, ist schlicht zu stark. Was ihm vorher in der Gebärmutter einfach gelungen ist, hat sich nun zu einem grossen Kraftakt verwandelt. Weiter wird das Neugeborene mit einem grossen Temperaturunterschied konfrontiert und die permanenten Berührungsreize durch die lebendige Umwelt im Bauch haben sich in Qualität, wie auch in der Intensität verändert. Wie im vorherigen Kapitel dargestellt wurde, ist das Neugeborene bereits bei der Geburt höchst tastsensibel, sodass alle diese Veränderungen auf einen

Schlag von ihm erfasst werden. Dies wird vom Umfeld als körperliche Hilflosigkeit interpretiert, obwohl das Baby bereits erstaunliche Wahrnehmungsfähigkeiten besitzt. Während dem ersten Lebensjahr wird durch die zunehmende Muskelkraft die Hürde der Gravitation überwunden und das Kind lernt, «diese Wahrnehmungsdimensionen zur aktiven Exploration und Interpretation seines Körpers und seiner Umgebung zu nutzen» (Müller et al., 2022, S. 95).

Wenn ein Kind jedoch vor den 40 Wochen zur Welt kommt, wird es als Frühgeborenes bezeichnet und muss mit verschiedenen medizinischen Massnahmen unterstützt werden. Die meisten Berührungen sind folglich unangenehm und mit Schmerz verbunden, was starke Auswirkungen auf die Entwicklung des Neugeborenen hat. Verglichen mit der Umgebung eines im Uterus ausgereiften Säuglings, sind viel weniger Berührungen mit den Eltern möglich. Da auch das Immunsystem noch nicht ausgereift ist, sind strenge Hygienemassnahmen nötig. Es ist in dieser Zeit jedoch wichtig, gezielte Berührungs- und Bewegungsinterventionen zu schaffen, welche den Reifungsprozess unterstützen. Gezielte Massagen und direkter Körperkontakt unter Einhaltung von Hygienevorschriften können das Neugeborene in mehreren Bereichen der Entwicklung unterstützen. In verschiedenen Studien wurden Zusammenhänge mit besserer Gewichtszunahme, früherem Entlassen aus dem Krankenhaus, tieferem Schlaf, längeren Aktiv-/Wachphasen, verbesserter Selbstregulation, reduzierter Stressreaktionen und der Stabilisierung des Herzschlages und der Atmung erkannt. All diese positiven Auswirkungen «fördern die gesunde körperliche und neuronale Entwicklung des Frühgeborenen» und stärken zusätzlich die Bindung zu den Bezugspersonen. (ebd., S. 271)

2.3.3 Relevanz in der weiteren kindlichen Entwicklung

In diesem Abschnitt werden die relevantesten Einflüsse von adäquaten (angenehmen) sozialen Berührungsreizen während der kindlichen Entwicklung zusammengefasst und erläutert. (Müller & Grunwald, 2022)

- Durch häufige angenehme Körperinteraktionen zwischen den Kindern und ihren Bezugspersonen können einige Hirngebiete besser ausgebildet werden. Die Regionen, welche zuständig für die affektiven und sozialen Aspekte des menschlichen Handelns sind, werden durch den adäquaten Körperkontakt in ihrer neuronalen Reifung gefördert.
- Für diese neuronalen Reifungsprozesse sind verschiedene Wachstumshormone zuständig, welche zusätzlich das Wachstum der Körperzellen beeinflussen. So geschehen durch häufige Körperinteraktionen nicht nur neuronale Wachstumsprozesse, sondern auch körperliche, welche sich besonders bei den Säuglingen und Kleinkindern beobachten lässt. Die Stimulation für diese lebensnotwendigen Prozesse können laut Studien nicht durch andere Sinneskanäle eingeholt werden, was beispielsweise bei einer körperlichen Deprivation klar ersichtlich ist (Ardiel & Rankin, 2010). Grunwald (2017) beschreibt aufgrund dessen die sozial vermittelten Berührungsreize als unverzichtbares «Lebensmittel».
- Wie bereits einige Male kurz erwähnt, wird bei angenehmen Berührungen Oxytocin ausgeschüttet, was wiederum das Stressempfinden senkt. Besonders beim Stillen oder während der Nacht ist es für Kleinkinder wichtig, dass durch die Nähe zu den Eltern eine funktionierende Stressregulation möglich

ist. Damit sich Kinder an die speziellen Verhältnisse während der Nacht anpassen können, brauchen sie in den ersten Jahren die durch den Körperkontakt mit den Eltern vermittelte Geborgenheit und Sicherheit.

- Adäquate soziale Berührungsreize sind zudem ausschlaggebend für einen funktionierenden Bindungsaufbau. Durch das Hormon Oxytocin wird nicht nur der Aufbau, sondern auch die Stabilität von sozialen Beziehungen gefördert. Somit kann Berührung direkt die Bindungssicherheit von Kindern beeinflussen, was nachweislich eine wichtige Rolle in der Entwicklung spielt (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016). Weiter kann dies auch auf andere Bezugspersonen, beispielsweise auf Lehrpersonen, übertragen und der Effekt des Oxytocins als Förderung des Beziehungsaufbaues genutzt werden.

Es ist hierbei wichtig zu erwähnen, dass auch andere sensorische Eindrücke bei diesen Phänomenen eine Rolle spielen. Ob nun eine Berührung adäquat ist, kann auch fest mit der akustischen Reizumgebung, beispielsweise mit ruhiger Musik, zusammenhängen. Die Berührungsreize dürfen folglich grundsätzlich nicht isoliert betrachtet werden, stehen jedoch im Fokus.

Das Tastsinnessystem entwickelt sich im Verlaufe der Kindheit immer weiter und verbessert sich durch die übrigen Reifungsprozesse. Während Kinder im jüngeren Kindesalter die über die haptische Exploration gesammelten Informationen mehrheitlich unsystematisch sammeln, nutzen ältere Kinder geordnete Explorationsstrategien. Sie vergleichen bisherige Erfahrungen mit den neuen und prüfen diese Informationen, um einen Lerneffekt zu generieren.

«Je jünger ein Mensch ist, desto stärker ist sein Bedarf an zwischenmenschlichem Körperkontakt» (Müller et al., 2022, S. 99), wobei ein allgemeines Bedürfnis nach Körpernähe ein Leben lang bleibt. Es verändert sich auch das Bedürfnis an Körperkontakt zu den Eltern. Besonders in der Pubertät wird es eher im Freundeskreis gestillt. Die Aufgabe der Eltern ist es folglich, die verbalen und nonverbalen Signale ihrer Kinder in den verschiedenen Altersstufen zu verstehen und dem Bedürfnis in adäquater Weise zu begegnen. Dies kann teilweise bedeuten, das eigene Bedürfnis zu Gunsten des Kindes zurückzustecken.

2.3.4 Erwachsenenalter

Während dem Erwachsenenalter nimmt die Wahrnehmungsfähigkeit des Tastsinnessystems tendenziell ab. Es ist für alte Menschen schwieriger eine Berührung zu lokalisieren und es braucht mehr Druck, damit sie von ihnen überhaupt erfasst wird. Es gibt jedoch grosse Unterschiede in der Sensibilität von älteren Menschen. Einige können bei Tests vergleichbar gut abschneiden wie jüngere Probanden. Dies ist laut heutigem Forschungsstand aufgrund verschiedener Faktoren zu erklären. Einerseits können die Unterschiede durch die Veranlagung und die damit verbundenen Hauteigenschaften, Fingergrösse und fluide Intelligenz erklärt werden. Andererseits haben Forscher herausgefunden, dass die alltägliche Nutzung des Tastsinnes eine wichtige Rolle spielt. Folglich ist es möglich, dass die Tastsensibilität trainiert und so im Alter eine Rehabilitation möglich ist. Dies mit Ziel, die Lebensqualität zu verbessern.

Ein wichtiger Aspekt des Alters ist das Bedürfnis nach Körperkontakt und dessen erschwerte Befriedigung. Zwar bleibt das Bedürfnis im Vergleich zum Erwachsenen- oder Kindesalter ähnlich, jedoch sind Einsamkeit und

fehlende Möglichkeiten für Alltagsberührung ein grösseres Thema. Oftmals verhindern körperlichen Einschränkungen, dass diese Menschen sich mit weiter entfernten Freunden oder Familienmitgliedern treffen. Mögliche Lebenspartner*innen sind teilweise bereits gestorben. Durch den so entstehenden Mangel an Berührung spielen erfahrene Berührungen eine grössere Rolle und sie werden von den älteren Menschen positiver bewertet. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Alter die therapeutischen oder pflegerischen Berührungen. Die Interventionen des Personals können bereits rein durch den Körperkontakt nachweislich aktiv das körperliche und psychische Wohlbefinden steigern. Dabei ist die Beziehung von Patienten zum Pflegepersonal wieder als wichtigen Bewertungsfaktor anzusehen. Oft sind sich die Pflegekräfte ihrer Rolle im psychischen und emotionalen Wohlbefinden gar nicht bewusst, da soziale Berührungen eher den Familienkreisen zugeordnet werden. «Erschwerend kommt hinzu, dass diffuse Gefühle wie Antriebslosigkeit, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit zwar in der Gesellschaft weit verbreitet sind. Ein Gefühl des Berührungsmangels jedoch kaum kommuniziert und nur in seltenen Fällen mit den genannten psychischen Zuständen in Zusammenhang gebracht wird» (Müller et al., 2022, S. 220). Um dem entgegenzuwirken, sollten besonders im Alter gezielte Berührungsinterventionen eingesetzt werden und deren positiven Auswirkungen stärker in den Vordergrund gesetzt werden. Folgende Effekte konnten durch adäquate soziale Berührung bei Patienten beobachtet werden:

- Förderung des Selbstwertgefühls, Entspannung und Geborgenheit, da sich Patienten durch Berührungen besser umsorgt und gesehen fühlen. (Routasalo & Isola, 1996)
- Bei Demenzerkrankungen können Berührungen die Aufmerksamkeitsfokussierung steigern und die Patienten für verbale Mitteilungen empfänglicher machen. (Bartol, 1979)
- Weiter zeigen Demenzerkrankte mehr soziale Interaktionen, wenn sie vom Gegenüber beispielsweise am Arm berührt werden. (Langland & Panicucci, 1982)
- Es konnten Verbindungen zwischen aggressivem Verhalten und Berührungen als dessen Reduktion gefunden werden. Da angenehme soziale Körperkontakte stressreduzierend sind, ist es einfacher für die Patienten normative Verhaltensweisen zu zeigen. (Kim & Buschmann, 1999)
- Es wurde durch eine Studie gezeigt, dass die verbale Aufforderung zur Nahrungsaufnahme bei geriatrischen Patienten erfolgreicher ist, wenn eine angenehme Berührung währenddessen ausgeführt wird. (Lange-Alberts & Shott, 1994)

Allgemein ist wichtig zu erwähnen, dass diese Effekte nicht nur isoliert durch die sozialen Berührungsreize ausgelöst werden. Vielmehr ist es entscheidend, dass die Kommunikation über verschiedene Sinneskanäle (verbal, visuell und taktil) stattfindet und die angenehmen sozialen Berührungen die Effekte verstärken. (Kramer & Gibson, 1991)

2.3.5 Gesundheitsfolgen von sozialer Isolation/Einsamkeit

In einer Meta-Analyse von Holt-Lunstad, Smith, Baker, Harris und Stephenson (2015) wird gezeigt, dass objektive und subjektive soziale Isolation zu gravierenden Gesundheitsfolgen führt. Es gibt zahlreiche Hinweise, dass sich einsam fühlende Menschen ein Risiko für frühzeitige Sterblichkeit haben. Verblüffend ist es, dass andere Risikofaktoren, wie beispielsweise Fettleibigkeit oder Drogenmissbrauch, ein ähnlich hohes Risiko

verzeichnen. Soziale Isolation und Einsamkeit führen zu einer geringeren Lebenserwartung und gleichzeitig zeigt die Studie auf, dass unsere Gesellschaft immer mehr vereinsamt. Besonders Menschen über 65 seien davon betroffen und es sei wichtig, dem entgegenzuwirken, so warnen die Autor*innen.

Weiter lässt sich sagen, dass jegliche erkrankte Menschen bessere Heilungschancen haben, wenn sie adäquate enge soziale Beziehungen haben. Dabei ist die Qualität der Beziehungen einflussreicher als die Quantität.

(Müller et al., 2022)

2.3.6 Fazit

Soziale Isolation und Einsamkeit hat in allen Lebensphasen gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und die weitere Entwicklung. Je jünger die Menschen sind, desto schlimmere und anhaltendere Folgen hat die soziale Deprivation. Da in den ersten Lebensphasen die persönlichen Möglichkeiten zur aktiven Kontaktaufnahme noch sehr begrenzt sind, spielt die zwischenmenschliche Berührung des Umfeldes zu diesem Zeitpunkt die grösste Rolle. Die Kommunikation verläuft hauptsächlich durch verschiedene Berührungsreize. Finden diese nicht statt, so hat dies lebenslange Folgen, was sich beispielsweise in Entwicklungsrückständen zeigt. Weiter verdanken wir in jeder Lebensphase unserem Tastsinnessystem unser Existenzbewusstsein und dessen kontinuierliche Erneuerung unseres neuronalen Abbildes. Nur so sind Wachstum und Entwicklung möglich und für uns selbst fassbar. Angenehme soziale Berührungen können unterstützend wirken und erzeugen in verschiedenen Lebensphasen positive Phänomene. Die Berührung wird dabei jedoch nicht als mechanisch isolierter Vorgang betrachtet, sondern es spielen deren individuelle Bewertung sowie die Beziehung zwischen den Berührenden eine wichtige Rolle. Unsere Gesellschaft geht zunehmend in Richtung sozialer Isolation und Vereinsamung, wodurch das Aufzeigen der Rolle von Berührung von vielen Forschern als besonders wichtig erachtet wird.

2.4 Gesetz

Um Berührungen im Alltag zu ermöglichen, sind besonders im Kontakt mit Kindern besondere Gesetzgebungen zu deren Schutz nötig. Auf der Suche nach entsprechenden Gesetzesartikeln zum Kinderschutz trifft man auf verschiedenen Ebenen auf einzelne Artikel und Regelungen. Auf spezifische Gesetzesregelungen bezüglich Kindern mit einer Beeinträchtigung sowie auf den familiären Kontext wird im folgenden Kapitel nicht eingegangen. Der Fokus liegt auf den Rechten von Kindern und auf deren Einhaltung im Kontext Schule.

2.4.1 Internationale Ebene

2.4.1.1 UN-Kinderrechtskonvention (KRK, engl. *Convention on the Rights of the Child, CRC*)

Auf internationaler Ebene findet sich die UN-Kinderrechtskonvention, welche 54 Artikel enthält und aktuell von fast allen Mitgliederstaaten der Welt unterschrieben und ratifiziert wurde. In der Schweiz ist die Konvention mit ein paar Vorbehalten, Erklärungen und Einwänden seit dem 26. März 1997 in Kraft. Die vier Grundprinzipien, auf welchen alle Artikel beruhen, sind in den Artikeln 2, 3, 6 und 12 der CRC verankert und wurden vom Kinderschutz Verein (n. d.) zusammengefasst:

- **Das Recht auf Gleichbehandlung.**
Kein Kind darf aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Sprache, seiner Religion oder seiner Hautfarbe benachteiligt werden. (vgl. Art. 2 CRC)
- **Das Recht auf Wahrung des Kindeswohls.**
Werden Entscheidungen getroffen, die sich auf das Kind auswirken, hat das Wohl des Kindes Vorrang. Dies sowohl in der Familie als auch beim staatlichen Handeln. (vgl. Art. 3 CRC)
- **Das Recht auf Leben und Entwicklung.**
Das Kind soll in seiner Entwicklung gefördert werden und Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung haben. Es muss vor Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden. (vgl. Art. 6 CRC)
- **Das Recht auf Anhörung und Partizipation.**
Das Kind soll seine Meinung zu allen seine Person betreffenden Fragen oder Verfahren äussern können. Seine Meinung soll bei Entscheidungen mitberücksichtigt werden. Dazu gehört auch, dass es altersgerecht informiert wird. (vgl. Art. 12 CRC)
(Kinderschutz Schweiz, n. d.)

Folgende Artikel können auf Körperkontakt mit Kindern in Bezug aufs Bildungswesen angewendet werden:

- **Art. 3 CRC¹**
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen.
(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.
- **Art. 19 CRC²**
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschliesslich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in

¹ Art. 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (CRC; SR 0.107)

² Ebenda Art. 19

der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.

(2) Diese Schutzmassnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Massnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte.

- **Art. 34 CRC³**

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Massnahmen, um zu verhindern, dass Kinder:

- a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden;
- b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden;
- c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.

Obwohl die Konvention in Kraft ist, sind nicht alle Artikel direkt anwendbar. Dies bedeutet, dass sie als generelle Zielbestimmung funktionieren, jedoch für die Anwendung im konkreten Einzelfall durch weitere Bestimmungen, wie beispielsweise Gesetze, konkretisiert werden müssen. Diese Konkretisierung ist in der Schweiz noch lückenhaft.

Der Ausschuss für die Rechte des Kindes hat sich Oktober 2021 mit einem Staatenbericht der Schweiz befasst, welcher Einsicht in die Situation der Kinderrechte in der Schweiz gibt. Darauf folgend hat der Ausschuss Empfehlungen und Mängel an der Umsetzung ausgesprochen. Aufgrund der Relevanz für diese Arbeit werden nur vereinzelte Empfehlungen nachfolgend aufgeführt:

Im Bereich des Kindeswohls heisst es, dass der Ausschuss empfiehlt:

- Verfahren und Kriterien zu definieren, an welchen sich die zuständigen Personen bei der Bestimmung des Kindeswohls in allen Bereichen orientieren können, um ihm das gewünschte Gewicht beimessen und um es vorrangig berücksichtigen zu können [...].⁴
- sicherzustellen, dass die rechtliche Bedeutung des Begriffs «Kindeswohl» von allen Berufsgruppen, die mit Kindern und für Kinder arbeiten, richtig verstanden und angewendet wird, unter anderem durch Bekanntmachung der obengenannten Verfahren und Kriterien sowie die Vereinheitlichung der Übersetzung des Begriffs in allen Landessprachen.⁵

Vereinfacht gesagt sollte das Kindeswohl klar definiert werden, damit Personen, welche mit Kindern arbeiten, klare und einheitliche Vorstellungen davon haben und es durch das Bewusstsein aller Beteiligten sichergestellt werden kann.

³ Art. 34 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (CRC; SR 0.107)

⁴ CRC/C/CHE/CO/5-6 Abs. 19, b

⁵ Ebenda Abs. 19, c

Beim Abschnitt «Gewalt, darunter Missbrauch, sexuelle Ausbeutung und Online-Gewalt» empfiehlt der Ausschuss:

- in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen eine nationale Strategie und einen nationalen Aktionsplan zu entwickeln zur Prävention, Bekämpfung und Überwachung aller Formen von gegen Kinder gerichtete Gewalt und Missbrauch, darunter sexuelle Gewalt, Mobbing und Gewalt im digitalen Umfeld, mit Fokus auf Kinder in Situationen, die sich benachteiligend auf sie auswirken.⁶

Es sollen folglich auf nationaler Ebene einheitliche Strategien entwickelt werden, damit das Vorgehen nicht von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist.

2.4.2 Bundesebene

Auf Bundesebene finden sich in der Bundesverfassung (BV), im Strafgesetzbuch (StGB) und im Zivilgesetzbuch (ZGB) Artikel zum Kinderschutz.

2.4.2.1 Bundesverfassung

Artikel 11 der Bundesverfassung adressiert sich direkt an Kinder und Jugendliche:

- **Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen⁷**
 - (1) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
 - (2) Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.

Art. 11 BV besteht aus drei Teilgehalten; der Schutz der Unversehrtheit, die Förderung der Entwicklung und die selbstständige Ausübung von Rechten. Der Schutz der Unversehrtheit bezieht sich auf die körperliche und geistige Unversehrtheit und stellt ein Verstärkungsgrundrecht im Zusammenhang mit weiteren Grundrechten oder Garantien der CRC und im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung dar. Der erste Teilgehalt stellt also keine Garantie auf maximales Wohlbefinden dar, sondern den Schutz und die Verhinderung von Leid (Kiener, Kälin & Wytttenbach, 2018). Dieser Artikel wird in dessen Auslegung stark diskutiert. Es kann nicht der ganze Art. 11 Abs. 1 BV als geltendes Grundrecht verstanden werden, da die Förderung ihrer Entwicklung nur eine Zielbestimmung ist. (Kaufmann, 2021, S. 643ff.)

2.4.2.2 Schweizerisches Strafgesetzbuch

Im schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) sind besonders Art. 187 bis 198 StGB von Relevanz. Konkret kann bei Kindern unter 16 Jahren folgender Artikel angewendet werden:

- **Art. 187 StGB⁸**

⁶ CRC/C/CHE/CO/5-6 Abs. 28, a

⁷ Art. 11 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101)

⁸ Art. 187 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)

(1) Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

In einem Kommentar von Philipp Maier (2018), welcher die Auslegung dieses Artikels diskutiert und bisherige Urteile miteinbezieht, wird der Begriff «sexuelle Handlung» genauer definiert. Dieser Begriff beschreibt Handlungen, welche einerseits mit Einbezug der Geschlechtsteile passieren (vom Täter oder vom Opfer), egal ob über den Kleidern oder nicht. Weiter werden jegliche Zungenküsse als sexuelle Handlungen eingestuft. Maier (2018) erläutert:

Die Erheblichkeit muss in Zweifelsfällen nach den Umständen des Einzelfalles relativ, etwa nach dem Alter des Opfers oder dem Altersunterschied zum Täter, bestimmt werden. Dies gilt insb. beim Küssen; während Küsse auf den Mund oder Wange i.d.R. keine sexuellen Handlungen darstellen, werden Zungenküsse von Erwachsenen an Kindern als sexuelle Handlungen qualifiziert (BGE 125 IV 58, 62, bestätigt in BGer, StrA, 15. 2. 2011, 6B_7/2011). Eine Vielzahl von an sich noch nicht erheblichen sexuelle[n] Verhaltensweisen kann in einem Gesamtkontext u. U. als sexuelle Handlung qualifiziert werden. (Maier, 2018, S. 6f)

Wie insbesondere der letzte Satz aufzeigt, ist es von Fall zu Fall unterschiedlich und es kommt sehr auf die Umstände sowie die Beziehung zwischen vermeintlichem Täter und Opfer darauf an. Wieder sieht es so aus, als ob es nicht klar geregelt ist, welche Berührungen strafgesetzlich verfolgbar sind.

2.4.2.3 Schweizerisches Zivilgesetzbuch

Im Zivilgesetzbuch (ZGB) gibt es einige Gesetze im Bereich des Familienrechts, welche das Kind innerhalb des familiären Umfeldes schützen sollen. Für diese Arbeit ist aber nur ein Teil des Persönlichkeitsrechtes relevant, welcher das Gesetz des Persönlichkeitsschutzes beinhaltet. Art. 28 Abs. 1 des ZGB besagt: «Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen»⁹. Weiter besagt Abs. 2 desselben Gesetzes, dass «eine Verletzung [...] widerrechtlich [ist], wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist»¹⁰.

Damit kann jede Handlung, welche nicht durch Einwilligung geschieht oder durch andere Bestimmungen erlaubt wird, eine Persönlichkeitsverletzung darstellen. Dies wiederum je nach Ermessen der Situation.

2.4.3 Kantonale Ebene

Auf kantonaler Ebene befindet sich das Schulgesetz, welches je nach Kanton anders ist. Es lassen sich darin keine Vorgaben im Umgang mit Kindern zu deren Schutz finden, ausser, dass auf das Wohl des Kindes geachtet

⁹ Art. 28 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210)

¹⁰ Ebenda Abs. 2

und dieses sichergestellt werden muss. Was es jedoch beinhaltet und wie Lehrpersonen dies umsetzen können bleibt offen. (Untersucht wurden die Schulgesetze der Kantone Zürich¹¹, Bern¹² und Aargau¹³)

2.4.4 Leitlinien durch Institutionen, Dachverbände und Fachstellen

Da das Gesetz, wie oberhalb aufgezeigt, sehr wenig klare Forderungen oder einen praxisorientierten Rahmen bietet, liegt es zurzeit in der Verantwortung der einzelnen Institutionen, Verbände oder Fachstellen diese zu definieren. Im Folgenden werden die Wichtigsten kurz dargestellt.

2.4.4.1 *Limita – Fachstelle für Prävention sexueller Ausbeutung*

Limita unterstützt mit ihren Angeboten unter anderem Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Kirchen, Erziehungsberechtigte und bietet Inputs bei familienergänzender Betreuung und im Behindertenbereich. Sie erarbeiten praxisnahe Schutzkonzepte, welche besonders mit Schulleitungen zusammen für die eigene Institution genutzt werden können. So werden gezielt Abläufe geschaffen, welche es im Fall einer Risikosituation erleichtern, damit umzugehen und die für alle Betroffenen bestmöglichen Massnahmen zu treffen. Nur mit einem sorgfältigen Risikomanagement können einerseits die Kinder vor sexuellen Übergriffen und andererseits Mitarbeitende vor Falschanschuldigungen geschützt werden. So lautet die Empfehlung von Limita. (Limita. Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, n. d.)

2.4.4.2 *Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer*

Der Dachverband für Lehrpersonen in der Schweiz hat bereits einige Publikationen im Bereich des Kinderschutzes veröffentlicht, bei welchen gezielt die Lehrpersonen besser geschützt werden. Einerseits gibt es den Leitfaden «Integrität respektieren und schützen» (2017). Dieser bezweckt «einerseits Hinweise [zu] geben, wie herausfordernde Situationen professionell gestaltet werden können, und andererseits klar auf[zu]zeigen, wann Grenzen verletzt oder überschritten werden und was dann zu tun ist» (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, 2017, S. 6). Der Leitfaden gibt konkrete Beispiele, welche sich im Bereich «Berührung» abspielen könnten, spricht pädagogische Überlegungen und juristische Hinweise an und sammelt Merkmale zur jeweiligen Situation. Ein weiteres Merkblatt «Persönliche Grenzen kennen und respektieren» (2007) ist auf dem gleichen Konzept aufgebaut und beinhaltet noch weitere Situationen des Körperkontaktes.

¹¹ Volksschulgesetz des Kanton Zürichs vom 7. Februar 2005 (VSG 412.100)

¹² Volksschulgesetz des Kanton Berns vom 19. März 1992 (BSG 432.210)

¹³ Schulgesetz des Kanton Aargaus vom 17. März 1981 (SAR 401.100)

3 Forschungsmethodik – Fragebogen

Im folgenden Kapitel werden Forschungsdesign, Stichprobe, der Fragebogen sowie die Untersuchungsdurchführung und die Datenanalyse begründet und erläutert. Es soll einen Überblick zur eingesetzten Forschungsmethodik bieten und Aufschluss zur Reliabilität der Ergebnisse liefern.

3.1 Forschungsdesign

«Ziele und Methoden des Forschungsprozesses müssen miteinander vereinbar sein. Die Methoden, die ich wähle, sollten zum Forschungsziel passen» (Moser, 2015, S. 50). Das Ziel dieser Forschung ist die Ist-Stand-Erhebung in der Praxis, um die zweite Fragestellung der Arbeit zu beantworten. Deshalb wurde eine Praxisuntersuchung, wie bei Moser (2015, S. 56ff) beschrieben, ausgewählt. Um möglichst viele verschiedene Meinungen in die Ergebnisse einfließen zu lassen, fiel die Entscheidung auf eine Querschnittstudie mithilfe eines Online-Fragebogens. Es wird ermittelt, inwiefern die (deutschsprachigen) Psychomotoriktherapeut*innen der Schweiz die Berührung mit Kindern in ihrer Therapie einsetzen. Die Ergebnisse bieten eine Momentaufnahme, welche zum jetzigen Zeitpunkt retrospektiv, also rückblickend ist.

3.1.1 Pretest

Nachdem die Ziele des Fragebogens geklärt wurden, sind daraus 17 Fragen in sieben verschiedenen Fragegruppen entstanden. Bevor diese verschickt wurden, sind sie einer angehenden Psychomotoriktherapeutin zugestellt worden, mit welcher Frage für Frage besprochen worden ist. Dieser sogenannte Pretest ist wichtig, damit unverständliche Fragen, Suggestivfragen und Missverständnisse korrigiert werden können. (Moser, 2015, S. 127)

3.2 Stichprobe

Um die Grundgesamtheit der Psychomotoriktherapeut*innen der Deutschschweiz repräsentativ zu vertreten, wird der Fachverband Psychomotorik Schweiz genutzt. Mithilfe dessen Newsletters wurde der Online-Fragebogen an die Mitglieder des Verbandes geschickt und bereits dort durch eine kleine Einleitung vorgestellt. Es ist nicht bekannt, wie viele Therapeut*innen diesen Newsletter tatsächlich bekommen oder gelesen haben. Die Bedingungen für eine Mitgliedschaft im Verband sind entweder das Psychomotorikdiplom, eine Anstellung im Berufsfeld der PMT (auch ohne Diplom) oder angehende Psychomotoriktherapeut*innen (Student*innen) (Psychomotorik Schweiz, n. d.). Um die Stichprobe besser auf die praktizierenden (früher oder zurzeit) Psychomotoriktherapeut*innen abzustimmen, wurde im Fragebogen nach der Ausbildung und den Arbeitserfahrungen gefragt. Nicht vollständig ausgefüllte oder frühzeitig beendete Fragebogen wurden nicht berücksichtigt.

3.3 Fragebogen

3.3.1 Aufbau

Im Einleitungstext gibt es für die Teilnehmenden eine kurze Erläuterung zur Anfrage und zum Thema dieser Bachelorarbeit. Als Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens wird das Wort «Berührung» operationalisiert, also genauer erklärt. Unter Berührung wird der direkte Kontakt zwischen Psychomotoriktherapeut*in und Kind verstanden, ausgenommen sind Körperkontakte mit Materialien (beispielsweise einem Massageball). Der anonym gestaltete Fragebogen startet mit demografischen Daten, bei denen die Teilnehmenden beispielsweise angeben müssen, wann sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben und wie viel Berufserfahrung sie haben. Zum Einstieg in das Thema geht es mit einer allgemeinen Frage bezüglich der subjektiv empfundenen Relevanz von Berührung im Arbeitsalltag weiter. Um den Einsatz der Berührung genauer zu erfassen, handeln die zwei folgenden Fragegruppen von der Zielgruppe, den Förderzielen und den Interventionsbereichen. Um als zusätzliches Thema die subjektiv empfundenen Grenzen von den Therapeut*innen zu erfassen, werden ihnen verschiedene Faktoren präsentiert, welche ihre Entscheidung, Berührung als Intervention einzusetzen, beeinflussen könnten. Es wird dort zudem erfasst, inwiefern es diesbezüglich Reglemente am Arbeitsplatz gibt. Zu guter Letzt behandelt eine Frage noch die Häufigkeit einer Beratung im Bereich Berührung. Am Schluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ein noch offenes Anliegen zu deponieren, falls dies für sie nötig erscheint.

Die Antworten und Fragen sind vom Fachwissen der Autorin durch das Studium und ihrer persönlichen Erfahrung in der Praxis als Psychomotoriktherapeutin abgeleitet.

3.3.2 Fragen- und Skalenarten

Der Hauptteil der Fragen besteht aus geschlossenen Fragen, bei welchen abgesehen von zwei Fragen nur Einfachnennungen möglich sind. Zwei weitere Fragen sind halboffen, wobei die Teilnehmenden noch Ergänzungen zu den Antwortmöglichkeiten machen können. Die Fragen der Reglemente und der Beratung wurden mit einem offenen Kommentarfeld ergänzt, um, wenn nötig, eine genauere Erläuterung einzufügen. Die Skalen sind meistens verbalisiert (bspw. gar nicht/teilweise/sehr fest) oder endpunktbenannt (unbewusst/1-10/bewusst) und ergeben daher Ordinalskalen oder Intervallskalen. Nur bei den demografischen Fragen und bei den Reglementen sind Nominalskalen vorhanden. Die Fragen sind mehrstufig aufgebaut, damit sie den Teilnehmenden eine differenzierte Darstellung ihrer Meinungen und Empfindungen ermöglichen. Sie sind mehrheitlich in dieser Form in sozialwissenschaftlichen Fragebogen vorzufinden. (Porst, 2014)

3.4 Untersuchungsdurchführung

Der Fragebogen wurde anfangs Dezember mit dem Newsletter des Fachverbandes Psychomotorik Schweiz an alle Mitglieder verschickt. Die Teilnehmenden hatten bis Ende Januar Zeit, um ihn online vollständig auszufüllen, was ca. 10-15 Minuten beanspruchte. Durch das Online-Tool «LimeSurvey», mit welchem der Fragebogen erstellt wurde, konnte sichergestellt werden, dass alle obligatorischen Fragen ausgefüllt wurden. Bis Ende Januar kamen 41 vollständig ausgefüllte Fragebogen zusammen, welche alle berücksichtigt werden

konnten (alle mit Abschluss in Psychomotoriktherapie). Zehn unvollständige oder vorzeitig beendete wurden nicht berücksichtigt.

3.5 Datenanalyse

Um die erhobenen Rohdaten von LimeSurvey zu analysieren, wurden sie in das Statistikprogramm IBM SPSS Statistics exportiert, um dort eine deskriptive und explorative Datenanalyse durchzuführen. Grösstenteils wurden die Fragen mit einer Häufigkeitsanalyse ausgewertet. Einige Hypothesen wurden mit einem Mann-Whitney-U-Test überprüft (Field, 2009). Da bei den offenen Fragen nur wenige zusätzliche Informationen gesammelt werden konnten, werden diese bei den Ergebnissen aufgelistet und nur grob kategorisiert. Die Antworten der verbalisierten Ordinalskalen wurden innerhalb des IBM SPSS Statistics Programm umcodiert zu numerischen Werten, um mehr Analysemöglichkeiten zu erhalten. Somit konnte beispielsweise auch der Mittelwert berechnet und verglichen werden. Diese Handhabung wird oftmals in den Sozialwissenschaften angewendet und so können Tendenzen aufgezeigt und die Praxis widerspiegelt werden. (Porst, 2014)

4 Ergebnisse

4.1 Stichprobe

Diagramm 1: Stichprobe

Wie die oben dargestellten Diagramme zeigen, können die Teilnehmenden als eine heterogene Gruppe eingestuft werden, da von den Faktoren des Alters, der Berufsjahre sowie dem Abschlussjahr eine etwa gleichmässige Verteilung in allen Kategorien zustande kam. Nur beim Geschlecht sind die weiblichen Teilnehmenden klar in einer Überzahl, wobei die Kategorie «divers» ebenfalls zur Auswahl stand, jedoch wurde diese nie ausgewählt. Dies widerspiegelt die Gesamtpopulation aller Psychomotoriktherapeut*innen gut, da die Frauen auch im Berufsalltag in der Mehrzahl sind.

4.2 Ist-Zustand in der Praxis

Im folgenden Kapitel wird der momentane Zustand in der Praxis in Bezug auf das Thema Berührung aufgezeigt und es werden einige Zusammenhänge analysiert. Es behandelt die Relevanz im Arbeitsalltag, die Persönlichkeiten der Teilnehmenden, die Erfassung von möglichen Reglementen und den Bedarf an Beratung zum Thema Berührung.

4.2.1 Relevanz im Arbeitsalltag

Diagramm 2: Relevanz von Berührung im Arbeitsalltag

Als Einstiegsfrage wurde die subjektiv empfundene Relevanz von Berührung erfasst. Unter den 41 Teilnehmenden haben sich 19 für die zweithöchste Stufe entschieden. Es kann ein **Mittelwert von 3.8** berechnet werden, was die Relevanz der direkten Berührung im Arbeitsalltag klar aufzeigt.

Diagramm 3: Bewusster Einsatz von Berührung im Arbeitsalltag

Um zu untersuchen, wie reflektiert die Therapeut*innen die Berührung im Arbeitsalltag einsetzen, wurde nach ihrem bewussten oder unbewussten Einsatz gefragt. Die niedrigste Stufe «unbewusst» wurde kein einziges Mal ausgewählt, was zeigt, dass alle Befragten mindestens teilweise die Berührung als bewusstes Arbeitsinstrument einsetzen. Der berechnete **Mittelwert liegt bei 4.17**, was zeigt, dass eine grosse Mehrheit der Berührungen bewusst und mit Bedacht eingesetzt werden.

4.2.2 Abhängigkeit der Persönlichkeit

Da viele der Fragen die subjektive Meinung erfassen, war es wichtig, etwas über die Charaktere der Teilnehmenden herauszufinden. Dazu wurden ihnen Aussagen vorgestellt, welche sie als auf sich zutreffend ankreuzen konnten oder nicht.

Diagramm 4: Aussagen zur Persönlichkeit

Durch das Diagramm wird klar deutlich, dass über die Hälfte aller Teilnehmenden (24 von 41) sich als berührungsfreudige Menschen einstufen. Für insgesamt 32 Teilnehmende braucht es zudem Vertrauen, bevor eine andere Person berührt wird.

Diagramm 5: Zusammenhang zwischen Relevanz von Berührung mit dem persönlichen Berührungsbedürfnis

Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit von Berührung (Einstiegsfrage) und der Aussage «Ich beschreibe mich als berührungsfreudiger Mensch.» erkennen. Bei den Teilnehmenden, welche sich als berührungsfreudig beschreiben, liegt der Mittelwert der Relevanz von Berührung bei 4.17, während es bei den anderen bei 3.29 liegt. Wenn sich eine Person als berührungsfreudig beschreibt, so ist ihre eingeschätzte

Wichtigkeit von Berührung höher (Mann-Whitney-U-Test: $U=101.500$, $p=0.004$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r=0.45$ und entspricht einem mittleren Effekt.

4.2.3 Reglemente

Diagramm 6: Situation von Reglementen nach Kanton

Bei der Frage nach dem Vorhandensein von Reglementen in den Institutionen wählten von 41 Teilnehmenden 28 die Antwort «Nein» aus, 6 «Ja» und 7 wählten die Kategorie «Keine Antwort». Es wird deutlich, dass die Mehrheit ohne spezifische Reglemente von der Institution bezüglich der Berührung von Kindern arbeitet. Die obige Tabelle zeigt, in welchen Kantonen die Teilnehmenden zu diesem Zeitpunkt tätig waren. Die sechs «Ja»-Antworten finden sich in den Kantonen Bern, Zürich und im Aargau. Im Kommentarfeld wurden sie gebeten, das Reglement auszuführen, sofern eines vorhanden ist. Die Antworten wurden nur sehr kurzgehalten und können deshalb nicht ausführlich ausgewertet werden.

Folgende Kommentare wurden gemacht:

- «Nach Rücksprache mit dem Kind.»
- «Kinder Schutz.»
- «Kurz zusammengefasst: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.»
- «Es gilt, dass ich die Eltern der Kinder zwingend kennen muss, bevor ich mit dem Kind zu arbeiten beginne.»
- «Aktuell arbeiten wir in unserem Fachteam an diesem Thema und am Umgang damit.»

Also sind die wenig vorhandenen Reglemente einerseits vom Kinderschutz selbst, andererseits werden sie von den Eltern und vom Kind abhängig gemacht. Der letzte Kommentar zeigt, dass auf Ebene der Berührung eine Veränderung stattfindet und dass daran gearbeitet wird.

4.2.4 Beratung

Diagramm 7: Beratungsnachfrage zum Thema Berührung

Um herauszufinden, inwiefern das Thema Berührung eine aktuelle Relevanz im Umfeld des Kindes hat, wurde die Häufigkeit von Beratungen in diesem Bereich erfasst. Wie sich zeigt, wird bei Eltern die Berührung öfters angesprochen, als mit Fach- und Lehrpersonen. Es scheint folglich vermehrt ein Thema für zuhause zu sein, als für den Lehrperson-Kind-Kontakt. Trotzdem ist auffällig, dass 8 bzw. 9 Teilnehmende die Berührung nie als Thema in der Beratung an Eltern bzw. an Lehrpersonen haben.

4.3 Grenzen der Berührung

4.3.1 Persönliche Faktoren

Die persönlichen Grenzen sind sehr individuell und können nur schwer durch einen anonymen Fragebogen erfasst werden. Trotzdem können mit den bereits im vorherigen Kapitel «Abhängigkeit der Persönlichkeit» dargestellten Aussagen einige Tendenzen herauskristallisiert werden. Einerseits kann gesagt werden, dass Psychomotoriktherapeut*innen tendenziell berührungsfreudige Menschen sind und nur einzelne Teilnehmer*innen andere Menschen nicht gerne anfassen. Weiter ist für fast 80% der Teilnehmenden Vertrauen nötig, um einen direkten körperlichen Kontakt einzugehen.

4.3.2 Kindsbezogene Faktoren

Diagramm 8: Mittelwerte der kindsbezogenen Grenzen

Auf diesem Diagramm ist dargestellt, wie fest welche Faktoren des Kindes die Entscheidung, Berührung einzusetzen, beeinflussen. Es wurde ein Mittelwert der Auswahlmöglichkeiten «gar nicht» (1), «teilweise» (2) und «sehr fest» (3) berechnet. Das Alter des Kindes scheint den grössten Einfluss auf Psychomotoriktherapeut*innen zu haben, gefolgt von der Kultur und der Religion. Die Faktoren Geschlecht, Aussehen/Hygiene und das Gruppensetting liegen zwischen «gar nicht» und «teilweise», was einen eher kleinen Einfluss auf die Entscheidung bedeutet.

4.3.3 Systemische Faktoren

Diagramm 9: Subjektiv empfundener Einfluss des Systems und Gesetzes

Um den subjektiv empfundenen Einfluss vom System und dessen Gesetze zu untersuchen, wurden die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie bei den kindsbezogenen Faktoren bereitgestellt. Die Grafik zeigt, dass die meisten Teilnehmenden (19) sich teilweise durch das Gesetz und das System beeinflusst fühlen. Am zweitmeisten

wurde die niedrigste Kategorie «gar nicht» gewählt (14). Immerhin acht Teilnehmende fühlen sich «sehr fest» beeinflusst.

Diagramm 10: Zusammenhang zwischen subjektiv empfundenem Einfluss von Gesetz und System mit dem Vorhandensein eines Reglements

Wenn man sich den Zusammenhang zwischen dem subjektiv empfundenen Einfluss von Gesetz und System und dem Vorhandensein eines Reglements anschaut, so kann eine Tendenz erkannt werden. Teilnehmende, welche an der Institution ein klares Reglement bzgl. des Berührens von Kindern haben, fühlen sich tendenziell mehr beeinflusst im Entscheid, Berührung einzusetzen, als solche, bei welchen kein Reglement vorhanden ist. Es besteht jedoch kein signifikanter Unterschied (Mann-Whitney-U-Test: $U=53.500$, $p=0.173$).

4.4 Förderziele

In der vierten Fragegruppe wurde ermittelt, in welchen Förderbereichen der Psychomotoriktherapie die Berührung als Intervention gezielt eingesetzt wird und wie oft.

Diagramm 11: Häufigkeit des Einsatzes von Berührung in verschiedenen Förderbereichen

Wie sich erkennen lässt, wird Berührung in den Förderbereichen taktil-kinästhetische Wahrnehmung und Grobmotorik am meisten eingesetzt. Weiter kann erkannt werden, dass von den zwölf Förderbereichen, neun Mittelwerte über der Kategorie «oft» liegen und so Berührungsinterventionen oft eingebaut werden. Die mit Abstand tiefsten Werte sind bei der auditiven und visuellen Wahrnehmung zu erkennen.

Weiter wurden gezielte Einsatzmöglichkeiten aufgelistet, welche die Teilnehmenden mit denselben Kategorien wie bei den Förderbereichen bewerten konnten.

Diagramm 12: Häufigkeit der Einsatzmöglichkeiten

Alle vorgeschlagenen Einsatzmöglichkeiten liegen im Durchschnitt zwischen «oft» und «sehr oft».

In einem offenen und fakultativen Kommentarfeld konnten die Teilnehmenden noch weitere Einsatzmöglichkeiten ergänzen, falls für sie etwas gefehlt hat. Das **Lob**, die **Fokussierung** und das **Rollenspiel** wurden je zwei Mal erwähnt. Die **Begrüßung**, die **Emotionsregulation**, der **tonische Dialog** sowie die **tiefe Rückversicherung** nach Bernard Aucouturier wurden je einmal erwähnt.

4.5 Relevanz des Diskurses

In einem letzten offenen Kommentarfeld gab es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, der Autorin noch etwas mitzuteilen oder eine Bemerkung hinzuzufügen. Dieses Kommentarfeld wurde von insgesamt 17 Therapeut*innen genutzt. In 10 Kommentaren wurde erwähnt, wie wichtig dieses Thema ist und dass sie froh sind, dass es genauer untersucht wird. Vier Mal wurde nochmals ausdrücklich auf das Kind und seine Bedürfnisse und Grenzen verwiesen, welche den Massstab für den Einsatz von Berührung in der Therapie setzt. Zwei Mal wurde der Wandel zur berührungsfeindlichen Gesellschaft erwähnt und von einem der beiden Männer wurde nochmals gezielt auf den Druck auf ihn als Mann erwähnt. Er fühle sich den Vorurteilen stärker ausgesetzt als Frauen dies verspüren. Deshalb beschränke er die Berührungen auf Hände und Schultern. Einmal wurde der Stellenwert der Berührung in einer Sonderschule erwähnt, welcher sich klar von dem in der Regelschule unterscheidet.

5 Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

5.1.1 Relevanz in der Entwicklung

Erste Fragestellung: Was ist die Relevanz von Berührung in der Entwicklung des Menschen?

Die Ergebnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung auf der Grundlage der Literatur von Müller et al. (2022), Grunwald (2017) und Moberg (2016) haben gezeigt, dass der Tastsinn der wichtigste Sinn eines Menschen ist und deshalb eine direkte Berührung viele verschiedene Auswirkungen haben kann. Der Stellenwert der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung zeigt sich durch die evolutionsbedingte Beschaffenheit unseres Körpers. Die immense Anzahl Rezeptoren, die grossen Hirngebiete, welche für die Verarbeitung der Tastsinnesinformationen reserviert sind und die direkte Verknüpfung mit der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHN-Achse) zeigen die Relevanz. Durch Selbst- und Fremdberührungen sowie dem permanent aktualisierten neuronalen Abbild sind Menschen sich ihrer Existenz bewusst und können sich selbst von der Aussenwelt unterscheiden. Das neuronale Abbild ist unabdingbar für das kohärente Wachstum und kann als Bedingung für altersgerechtes Verhalten und ein reales Körperschema gesehen werden. Weiter beeinflussen Berührungen die menschliche Entwicklung und je nach individueller Bewertung sind die Auswirkungen positiv oder negativ. Wird der direkte Körperkontakt als angenehm empfunden, so wird die Entwicklung des Menschen unterstützt. Regelmässige angenehme Berührungen sind ein lebenslanges Bedürfnis und können je nach Altersabschnitt anders befriedigt werden. Besonders bei Säuglingen und Kindern sind die Eltern dazu angehalten. In der Pubertät wird der Körperkontakt eher unter Freunden gesucht. Im Erwachsenenalter sind tendenziell die meisten Möglichkeiten von Berührung vorhanden und auch die Eigeninitiative ist am besten möglich. Im höheren Alter fallen oftmals die Kontakte durch Liebespartner und Familie weg, weshalb die therapeutischen und pflegerischen Berührungen einen hohen Stellenwert haben. Auch bei Kindern kann es sein, dass die Eltern dieses Bedürfnis nicht richtig wahrnehmen oder nicht befriedigen können, wodurch die Kinder sich meist an andere Bezugspersonen wenden. Liegt ein Mangel vor, so kann es zu gravierenden Folgen kommen. Im schlimmsten Fall, einer sozialen Isolation, steigt das Risiko für frühzeitiges Sterben stark an. Bei Kindern, welche sich noch in den frühen Entwicklungsphasen befinden, kann der Mangel an Berührung permanente körperliche oder neuronale Entwicklungsverzögerungen auslösen. Dies kann durch einen logischen Umkehrschluss bestätigt werden. Die positiven Auswirkungen von angenehmen Berührungen im Säuglingsalter sind Gewichtszunahme, tieferer Schlaf, längere Aktivphasen, bessere Selbstregulation, Stressreduktion, stabilerer Herzschlag und Atmung, Stärkung der Bindung und allgemein eine Förderung der körperlichen und neuronalen Entwicklung. In der weiteren kindlichen Entwicklung fördern Berührungen eine bessere Ausbildung der für die affektiven und sozialen Aspekte des menschlichen Handelns zuständigen Hirngebiete, körperliche Wachstumsprozesse, Geborgenheits- und Sicherheitsgefühl durch den Einfluss von Oxytocin und einen funktionierenden Bindungsaufbau und -stabilität, was wiederum die allgemeine Entwicklung begünstigt. Die positiven Auswirkungen im Alter sind die Verbesserung von psychischem und physischem Wohlbefinden, die Förderung des Selbstwertgefühls, Entspannung und Geborgenheit, eine Aufmerksamkeitsfokussierung und eine bessere soziale Interaktion bei Demenzkranken,

weniger aggressives Verhalten und eine bessere Nahrungsaufnahme. Die angenehme Berührung wird als Verstärker gesehen, welcher durch ein komplexes Zusammenspiel von sozialen, psychischen und physischen Vorgängen bei einer vertrauten Beziehung entwicklungsfördernd wirkt. Aus dem empirischen Teil lässt sich entnehmen, dass Berührung oft als Intervention von Psychomotoriktherapeut*innen eingesetzt wird. Wenn man bedenkt, dass der Berufsauftrag von Psychomotoriktherapeut*innen die ganzheitliche Förderung der Entwicklung beinhaltet, kann auf die Relevanz von Berührung auch von Seiten der Praxis her geschlossen werden.

5.1.2 Relevant im Praxisalltag

*Zweite Fragestellung: Welche Rolle spielt die direkte Berührung im heutigen Praxisalltag von Psychomotoriktherapeut*innen?*

Durch einen Fragebogen ($n=41$) wurden Meinungen und Empfindungen von Psychomotoriktherapeut*innen bezüglich direkter Berührung (ohne Zwischenmedium) in der Praxis erfasst. Die Relevanz davon wurde als «wichtig» eingestuft mit einem Mittelwert von 3.8 (Höchstwert 5). Die eingesetzte Berührung wird mehrheitlich bewusst eingesetzt und ist deshalb meist mit einer gezielten Überlegung verbunden. Psychomotoriktherapeut*innen sind tendenziell berührungsfreudige Menschen, welche jedoch grösstenteils eine vertraute Beziehung als Basis für den direkten Körperkontakt brauchen. Dies kann auf zwei Wege interpretiert werden. Einerseits braucht es für sie selbst Vertrauen, damit für sie die Berührung in Ordnung ist, andererseits könnte es sein, dass sie Berührungen erst einsetzen, wenn die andere Person ihnen vertraut, damit keine Grenzen überschritten werden. So oder so haben sie ein Verständnis von gegenseitigem Vertrauen als Basis für direkte Berührungen und es zeigt, dass der Beziehung zwischen den beiden Personen eine hohe Relevanz entgegengebracht wird und als persönliche Grenze verstanden werden kann. Die Hypothese, dass die Relevanz von Berührung im Arbeitsalltag mit dem Charakter zusammenhängt, wurde geprüft und mit einem mittleren Effekt als signifikant angesehen. Wenn sich eine Person als berührungsfreudig beschreibt, so ist ihre eingeschätzte Relevanz von Berührung signifikant höher (Mann-Whitney-U-Test: $U=101.500$, $p=0.004$). Obwohl der Fragebogen gezielt die Grenzen der Therapeut*innen erfasst und die der Kinder vorerst ausser Acht lässt, wurde das Kriterium des Einverständnisses des Kindes mehrmals in offenen Kommentarfunktionen erwähnt. Es scheint, als ob dies ein wichtiger und bewusster Faktor für den Einsatz von Berührungsinterventionen ist. Weitere Faktoren, welche den Einsatz beeinflussen, sind besonders das Alter, die Kultur und Religion des Kindes. Es scheint, als ob das Bedürfnis der Kinder, welches je nach Alter anders befriedigt wird, wahrgenommen und deshalb der Einsatz angepasst wird. Dieses Verständnis scheint bei den Therapeut*innen intuitiv vorhanden zu sein. Die Kultur und Religion könnten viel mit Respekt gegenüber dem bisher erlebten Umgang mit Berührung zu tun zu haben. Folglich Respekt gegenüber dem Kind und dessen Grenzen bezüglich der Berührung mit Erwachsenen, welche stark mit der Kultur und der Religion zusammenhängen können. Den Entscheid, Berührung als Intervention einzusetzen, ist nur bedingt von Gesetzen beeinflusst. Es konnte eine Tendenz erfasst werden, dass Therapeut*innen, bei denen ein Reglement in der Institution vorhanden ist, sich mehr beeinflusst davon fühlen. Demzufolge kann gesagt werden, dass sie sich in diesen Bereichen besser gesetzlich auskennen und sich in dem vorgegebenen Rahmen bewusster bewegen. Es stellt die Hypothese auf,

dass sich Berührungsinterventionen besser gestalten und durchführen lassen, wenn ein klarer gesetzlicher Rahmen innerhalb der Institution besteht. Solange dies nicht der Fall ist, wird entweder nicht auf die schweizerische Gesetzeslage geschaut oder aus Angst davor werden Berührungsinterventionen nicht durchgeführt. Diese Hypothese konnte jedoch in dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Weiter wurde durch den Fragebogen ermittelt, bei welchen Förderbereichen die Berührung am meisten eingesetzt wird. Selbstverständlich wurde der Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung am meisten ausgewählt, dicht gefolgt von der Grobmotorik. Von den insgesamt 12 Förderbereichen, wird bei neun die Berührung oft eingesetzt. Die gezielten Einsätze befinden sich in verschiedenen Teilen der Therapie, etwa bei der Unterstützung, in der nonverbalen Kommunikation oder als taktiles Hilfsmittel. Allgemein kann der Berührung in der Praxis einen hohen Stellenwert zugeschrieben werden.

5.1.3 Rechtfertigung von Berührungsinterventionen

Dritte Fragestellung: Inwiefern können Berührungsinterventionen begründet werden?

Wenn die Berührungseinsätze des empirisch ermittelten Praxisalltags mit der theoretischen Auseinandersetzung auf der Grundlage der Literatur von Müller et al. (2022), Grunwald (2017) und Moberg (2016) verglichen werden, lassen sich spannende Parallelen erkennen. Die bereits erwähnten Förderbereiche der Psychomotorik, in welchen Berührungsinterventionen eingesetzt werden, können in den medizinisch begründeten Auswirkungen von angenehmen Berührungen wiedergefunden werden. Konkret sind folgende Effekte nützlich, welche in der psychomotorischen Arbeit von Bedeutung sind: Berührungen dienen zum Beziehungsaufbau und zur Bindungsstabilität, was wichtig für die therapeutische Beziehungsarbeit ist. Gerade bei schüchternen Kindern kann nach einem gelungenen Beziehungsaufbau die Berührung und das damit freigesetzte Oxytocin helfen, auf andere Kinder zuzugehen. Als weiteres grosses Thema ist der Förderbereich des Körperschemas stark verbunden mit der Berührung. Durch regelmässige angenehme Berührungen entwickelt sich das Körperschema besser, als wenn dort ein Mangel herrscht. Wie bereits erläutert, werden durch Berührungen emotionale Schwankungen reguliert und der Mensch versucht so durch Selbstberührungen in Balance zurückzukommen. Als Therapeut*in können folglich solche Berührungsinterventionen genutzt werden, um bei Kindern mit emotionalen Regulationsschwierigkeiten zu unterstützen und in diesem Bereich zu fördern. Weiter hilft es, die Aufmerksamkeit und den Fokus besser auf verbale Äusserungen oder Aufträge zu steuern, was wiederum in der Therapie sowie im Transfer zum Schulalltag genutzt werden kann. Allgemeiner gesehen, sind Kinder auf regelmässige angenehme Berührungen angewiesen, um sich körperlich und neuronal vollständig zu entwickeln. Je nach dem wie fest dieses Bedürfnis ausserhalb der Schule oder der Therapie gestillt werden kann, wird es von den Kindern mehr oder weniger bei anderen Bezugspersonen gesucht. Dies beispielsweise im vertrauten Umfeld der Psychomotorik.

Laut Art. 11 Abs. 1 BV¹⁴ zum Schutz der Kinder und Jugendlichen haben sie einen «Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung». Die Förderung der Entwicklung bedeutet folglich auch ein Bedürfnis, welches notwendig für die Entwicklung ist, zu erkennen und entsprechend zu

¹⁴ Art. 11 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101)

stillen. Dies in einem Rahmen, welcher mit den weiteren Gesetzeslagen, mit dem Einverständnis des Kindes und mit den eigenen Grenzen übereinstimmt.

Berührungsinterventionen lassen sich folglich rechtfertigen, sofern sie zu den Therapiezielen des Kindes passen, sich innerhalb des Gesetzes befinden, die eigene Integrität und die des Kindes respektieren und als angenehm empfunden werden, damit die gewünschten Auswirkungen ausgelöst werden können.

5.2 Aufforderung durch diese Arbeit

Die aktuelle Gesetzeslage möchte für das Wohl des Kindes sorgen und Kindern und Jugendlichen einen besonderen Schutz der Unversehrtheit zusichern. Die Umsetzung davon ist leider sehr vage. Einerseits ist die Schweiz Mitgliedstaat der UNO-Kinderrechtskonvention und nutzt deren Artikel als Zielbestimmung. Diese sind jedoch nicht auf den Einzelfall anwendbar, sondern müssen mit Schweizer Gesetzen konkretisiert werden. Diese Konkretisierung ist jedoch lückenhaft, sodass beispielsweise auf Bundesebene der zuvor erwähnte Art. 11 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV)¹⁵ das Recht auf Unversehrtheit und Förderung der Entwicklung anspricht, dies jedoch nicht weiter konkretisiert wird, sondern lediglich stark in seiner Auslegung diskutiert wird. Weiter wird im Strafgesetzbuch (StGB)¹⁶ das Verbot von sexuellen Handlungen mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren klar geregelt. Die sexuellen Handlungen werden unter anderem durch einen Basler Kommentar von Maier (2018) klar definiert und beinhalten vorallem Handlungen in Intimzonen oder Zungenküsse. Nach der Definition wird jedoch erwähnt, dass der Ermessensfall individuell angeschaut werden muss. Wieder scheint es Auslegungssache zu sein. Im Zivilgesetzbuch (ZGB) wird die Grenzverletzung des Kindes nur im familiären Umfeld gesetzlich geregelt. Einzig Art. 28 Abs. 1 ZGB¹⁷ besagt, dass die Persönlichkeit eines jeden Menschen geschützt werden muss. Eine Persönlichkeitsverletzung kann folglich immer auftreten, sobald keine Einwilligung stattfindet oder andere Bestimmungen diese rechtfertigen. Da dies einen sehr grossen Rahmen zur Gesetzesverletzung bietet, wird auch bei diesem Gesetz der Einzelfall angeschaut. Auf kantonaler Ebene gibt es das Schulgesetz, bei welchem drei Kantone genauer angeschaut wurden. Weder Bern¹⁸, Zürich¹⁹ noch Aargau²⁰ erwähnen etwas vom Schutz der Kinder vor Lehrpersonen oder wie sich Lehrpersonen in Bezug auf Berührung verhalten dürfen. Einzelne Dachverbände oder Fachstellen bieten Leitfäden im Umgang mit Berührung und dem Schutze der Integrität aller Beteiligten. Die Fachstelle für Prävention sexueller Ausbeutung Limita hilft unter anderem Institutionen geeignete Schutzkonzepte und Risikomanagements aufzustellen, damit einerseits der erlaubte Rahmen besser geklärt ist und andererseits in einem Verdachtsfall schneller und korrekter gehandelt werden kann. Sie empfiehlt die Rollen von verschiedenen Fachpersonen zu klären und dies entsprechend festzuhalten. Auch der Ausschuss der UNO-Kinderrechtskonvention empfiehlt dem Staat, dass er in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen einheitliche Strategien und Aktionspläne für die Prävention unter

¹⁵ Art. 11 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101)

¹⁶ Art. 187 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)

¹⁷ Art. 28 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210)

¹⁸ Volksschulgesetz des Kanton Berns vom 19. März 1992 (BSG 432.210)

¹⁹ Volksschulgesetz des Kanton Zürichs vom 7. Februar 2005 (VSG 412.100)

²⁰ Schulgesetz des Kanton Aargaus vom 17. März 1981 (SAR 401.100)

anderem von Missbrauch erstellt. Weiter soll der Begriff «Kindeswohl» besser definiert werden und der Staat muss sicherstellen, dass alle Berufsgruppen, welche mit Kindern zu tun haben, dies richtig verstehen und anwenden. Dazu sollen klare Verfahren und Kriterien definiert werden, an welchen sich die Fachpersonen orientieren können, um das Kindeswohl sicherzustellen. Der Ausschuss der UNO-Kinderrechtskonvention bestätigt folglich, dass ein konkreter Rahmen geschaffen werden muss, in welchem sich Fachpersonen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bewegen können. Da dies jedoch nicht in der Macht einzelner Institutionen und Fachpersonen liegt, sollte wenigstens auf Institutionsebene oder durch Dachverbände, wie beispielsweise der Psychomotorik Schweiz, Schutzkonzepte und Verhaltenskodexe erarbeitet werden. So können konkrete fachbereichs- und settingspezifische Standards zu professionellem Handeln formuliert werden, welche an Rolle und Auftrag der Fachperson festgemacht werden. Mit solchen Massnahmen kann ein Rahmen geschaffen werden, in welchem Fachpersonen sich der Berührung nicht scheuen müssen, ein bewusster und transparenter Umgang erreicht wird und trotzdem der Schutz der Kinder sowie deren Entwicklungsförderung sichergestellt sind. Dies kann als Aufforderung dieser Bachelorarbeit im Sinne unserer Möglichkeiten verstanden werden.

6 Persönliches Fazit

Der Prozess dieser Bachelorarbeit hat mir erlaubt in verschiedene Themenbereiche zu tauchen, in welchen in mich noch nicht so gut auskannte. Es hat in mir ein grosses Interesse geweckt, die biomedizinischen Auswirkungen von unseren Handlungen genauer zu verstehen und diese mit dem intuitiven therapeutischen Handeln zu vergleichen. Weiter bin ich auf die berufspolitische und gesetzliche Relevanz aufmerksam geworden, bei welcher es meiner Ansicht nach noch sehr viel zu tun gibt. Einerseits war es für mich erschreckend, wie wenig gesetzlich geregelt ist und andererseits bin ich froh, dass uns Therapeut*innen die Berührung von Gesetzes wegen nicht verboten wird. Gerne hätte ich die Aufforderung dieser Arbeit, nämlich die Erstellung eines Leitfadens für alle Psychomotoriktherapeut*innen, verwirklicht, jedoch hätte dies den Umfang dieser Arbeit gesprengt. Diese Bachelorarbeit und deren Prozess ist nun beendet, mein Interesse gilt jedoch weiterhin dem Schutz der Kinder und Therapeut*innen. In meiner weiteren beruflichen Tätigkeit wird dies zu einem Fokus von mir werden, sodass ich bereits für meine kommende Stelle in einer Projektgruppe des Teams «Limita» mitwirken werde und meine bisherigen Erkenntnisse dieser Arbeit einbringen kann. Mein Wunsch ist es einerseits bei meiner Stelle diese Leitlinien zu entwickeln und andererseits in einem zweiten Schritt dies schweizweit, womöglich mit dem Verband Psychomotorik Schweiz, anzustossen. Ich hoffe, dass alle Leser*innen dieser vorliegenden Arbeit die Relevanz des Diskurses über das Thema «Berührung» bewusster geworden ist und sich dafür im beruflichen Alltag einsetzen. Dies, damit wir gemeinsam der vereinsamenden Gesellschaft entgegenwirken können und sie zunehmend für den Mangel sowie die positiven Auswirkungen von direkter Berührung sensibilisieren können. Ganz im Sinne von Martin Grunwald, dem Pionier der Haptikforschung.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Ardiel, E. L. & Rankin, C. H. (2010). The importance of touch in development. *Paediatrics & Child Health*, 15(3), 153–156.
- Bartol, M. A. (1979). DIALOGUE WITH DEMENTIA: Nonverbal Communication in Patients with Alzheimer's Disease. *Journal of Gerontological Nursing*, 5(4), 21–31.
- Bystrova, K. (2009). Novel mechanism of human fetal growth regulation: A potential role of lanugo, vernix caseosa and a second tactile system of unmyelinated low-threshold C-afferents. *Medical Hypotheses*, 72(2), 143–146.
- Cohen, J. (1992). Statistical Power Analysis. *Current Directions in Psychological Science*, 1(3), 98–101.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (2007). *LCH-Merkblatt. Persönliche Grenzen kennen und respektieren*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/26585?ln=de>
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (2017). *Integrität respektieren und schützen. Ein Leitfaden für Lehrpersonen, Schulleitungen, weitere schulische Fachpersonen und Schulbehörden*. Verfügbar unter: <https://www.lch.ch/aktuell/detail/integritaet-respektieren-und-schuetzen-leitfaden-2-auflage-2017>
- Field, A. P. (2009). *Discovering statistics using SPSS: and sex, drugs and rock „n“ roll* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Grunwald, M. (2017). *Homo hapticus: Warum wir ohne Tastsinn nicht leben können*. München: Droemer Taschenbuch.
- Grunwald, M., Weiss, T., Mueller, S. & Rall, L. (2014). EEG changes caused by spontaneous facial self-touch may represent emotion regulating processes and working memory maintenance. *Brain Research*, 1557, 111–126.
- Hepper, P., G. (2008). Haptic perception in the human foetus. In M. Grunwald (Hrsg.), *Human haptic perception: basics and applications* (S. 149–154). Basel Boston Berlin: Birkhäuser.
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T. & Stephenson, D. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227–237.
- Irmak, M. K., Oztas, E. & Vural, H. (2004). Dependence of fetal hairs and sebaceous glands on fetal adrenal cortex and possible control from adrenal medulla. *Medical Hypotheses*, 62(4), 486–492.
- Jakubiak, B. K. & Feeney, B. C. (2017). Affectionate Touch to Promote Relational, Psychological, and Physical Well-Being in Adulthood: A Theoretical Model and Review of the Research. *Personality and Social Psychology Review*, 21(3), 228–252.
- Kaufmann, C. (2021). Soziale Grundrechte. In G. Biaggini, T. Gächter & R. Kiener (Hrsg.), *Staatsrecht* (3., aktualisierte und ergänzte Auflage., S. 632–645). Zürich/St. Gallen: Dike.
- Kiener, R., Kälin, W. & Wyttenbach, J. (2018). *Grundrechte (Stämpfli juristische Lehrbücher)* (3. Auflage.). Bern: Stämpfli Verlag.
- Kim, E. J. & Buschmann, M. T. (1999). The effect of expressive physical touch on patients with dementia. *International Journal of Nursing Studies*, 36, 235–243.
- Kinderschutz Schweiz. (n. d.). *UNO-Kinderrechtskonvention. Kinderschutz Schweiz*. Zugriff am 5.4.2023. Verfügbar unter: <https://www.kinderschutz.ch/kinderrechte/uno-kinderrechtskonvention>
- Kramer, B. J. & Gibson, J. W. (1991). The cognitively impaired elderly's response to touch: A naturalistic study. *Journal of Gerontological Social Work*, 18(2), 175–193.
- Lange-Alberts, M. E. & Shott, S. (1994). NUTRITIONAL INTAKE: Use of Touch and Verbal Cuing. *Journal of Gerontological Nursing*, 20(2), 36–40.

- Langland, R. M. & Panicucci, C. L. (1982). Effects of Touch on Communication with Elderly Confused Clients. *Journal of Gerontological Nursing*, 8(3), 152–155.
- Limita. Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung. (n. d.). *Schutzkonzepte*. Verfügbar unter: <https://limita.ch/schutzkonzepte/#risikomanagement>
- Maier, P. (2018). *Strafrecht* (Basler Kommentar). (M.A. Niggli & H. Wiprächtiger, Hrsg.) (4. Auflage.). Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag.
- Moberg, K. U. (2016). *Oxytocin, das Hormon der Nähe: Gesundheit – Wohlbefinden - Beziehung*. (U. Streit & F. Jansen, Hrsg.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Müller, S. M. & Grunwald, M. (2022). Relevanz von Berührung für die frühkindliche Entwicklung. *Lehrbuch Haptik: Grundlagen und Anwendung in Therapie, Pflege und Medizin* (S. 267–276). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Müller, S. M., Winkelmann, C. & Grunwald, M. (2022). *Lehrbuch Haptik: Grundlagen und Anwendung in Therapie, Pflege und Medizin*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch* (Studienskripten zur Soziologie) (4., erweiterte Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.
- Psychomotorik Schweiz. (n. d.). *Die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft*. Zugriff am 11.4.2023. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/mitgliedschaft/voraussetzungen>
- Routasalo, P. & Isola, A. (1996). The Right to Touch and Be Touched. *Nursing ethics*, 3(2), 165–176.
- Siegler, R. S., Eisenberg, N., DeLoache, J. S. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (LEHRBUCH). (J. Grabowski, E. Schönfeldt & S. Pauen, Hrsg., K. Neuser-von Oettingen, Übers.) (4. Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer.

7.2 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Stichprobe	26
Diagramm 2: Relevanz von Berührung im Arbeitsalltag	27
Diagramm 3: Bewusster Einsatz von Berührung im Arbeitsalltag.....	27
Diagramm 4: Aussagen zur Persönlichkeit	28
Diagramm 5: Zusammenhang zwischen Relevanz von Berührung mit dem persönlichen Berührungsbedürfnis	28
Diagramm 6: Situation von Reglementen nach Kanton	29
Diagramm 7: Beratungsnachfrage zum Thema Berührung	30
Diagramm 8: Mittelwerte der kindsbezogenen Grenzen.....	31
Diagramm 9: Subjektiv empfundener Einfluss des Systems und Gesetzes	31
Diagramm 10: Zusammenhang zwischen subjektiv empfundenem Einfluss von Gesetz und System mit dem Vorhandensein eines Reglements	32
Diagramm 11: Häufigkeit des Einsatzes von Berührung in verschiedenen Förderbereichen	33
Diagramm 12: Häufigkeit der Einsatzmöglichkeiten	33

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild, selbst erstellt.....	1
Abbildung 2: «Theoretisches Modell des Zusammenhangs zwischen angenehmen sozialen Berührungen und sozialem, psychologischem und physischem Wohlbefinden» (Aus Jakubiak & Feeney, 2017, S. 245; mit der deutschen Übersetzung aus Müller et al., 2022, S. 227).....	10

8 Anhang

8.1 Fragebogen

Bachelorarbeit "Berührung"

Liebe Psychomotoriktherapeut:innen,

Mein Name ist Noemi Müller und ich schreibe eine Bachelorarbeit zum Thema «Berührung in der Psychomotorik». Es freut mich, dass Sie sich mit dem Ausfüllen des Fragebogens bereit erklären, mir zu Ihrer Tätigkeit in der Psychomotorik Auskunft zu geben. Für die Umfrage benötigen Sie etwa 15 Minuten.

Im folgenden Fragebogen verstehe ich Berührung als manuellen Kontakt, konkret gesagt: Hand der Therapeut:in auf den Körper des Kindes/Jugendlichen. Dementsprechend ist nicht die Berührung durch Materialien (bspw. Massagebälle) gemeint.

Ihre Teilnahme zählt als Einverständnis, dass die Antworten im Rahmen der Bachelorarbeit genutzt werden dürfen. Die Antworten werden anonym behandelt.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme.

In dieser Umfrage sind 17 Fragen enthalten.

Personalien

Alter: *

🗳 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 20-24
- 25-29
- 30-34
- 35-39
- 40-44
- 45-49
- 50-54
- 55-59
- 60+

Geschlecht: *

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich
- divers

Berufsjahre als PMT: *

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 5
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20-24
- 25-29
- 30+

Abschlussjahr: *

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- vor 2001
- 2002-2013
- ab 2014
- Ich habe keinen Abschluss als PMT

In welchem Kanton arbeiten Sie momentan? *

🗳️ Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Zürich
- Bern
- Luzern
- Uri
- Schwyz
- Obwalden
- Nidwalden
- Glarus
- Zug
- Freiburg
- Solothurn
- Basel-Stadt
- Basel-Land
- Schaffhausen
- Appenzell A.Rh.
- Appenzell I.Rh.
- St. Gallen
- Graubünden
- Aargau
- Thurgau
- Tessin
- Waadt
- Wallis
- Neuenburg
- Genf
- Jura
- Fürstentum Liechtenstein

Relevanz der Berührung beim Arbeiten

Als wie wichtig würden Sie die direkte Berührung in Ihrem Arbeitsalltag einstufen?
(1=gar nicht wichtig, 5=sehr wichtig) *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Zielgruppe/Förderziel

Wie bewusst setzen Sie die Berührung in der Arbeit mit den Kindern/Jugendlichen ein? (1=unbewusst bis 5=bewusst)

*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

In welchen Förderbereichen der PMT wenden Sie die Berührung als bewusste Methode an und wie oft? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	eher selten	gelegentlich	oft	sehr oft
Grobmotorik	<input type="radio"/>				
Feinmotorik	<input type="radio"/>				
Handlungsplanung (Körperschema, Lateralität, motorische Aktivität)	<input type="radio"/>				
Grafomotorik, Schreiben	<input type="radio"/>				
Visuelle Wahrnehmung	<input type="radio"/>				
Auditive Wahrnehmung	<input type="radio"/>				
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<input type="radio"/>				
Vestibuläre Wahrnehmung	<input type="radio"/>				
Aufmerksamkeit und Konzentration	<input type="radio"/>				
Emotionale Stabilität	<input type="radio"/>				
Sozialverhalten	<input type="radio"/>				
Lern- und Arbeitshaltung	<input type="radio"/>				

Einsatz

In welcher Form kommt die Berührung konkret zum Einsatz und wie oft?

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	eher selten	gelegentlich	oft	sehr oft
Abschlussritual	<input type="radio"/>				
Entspannung	<input type="radio"/>				
Wahrnehmung (Übungen, Spiele, ect.)	<input type="radio"/>				
Unterstützung (bspw. beim Klettern)	<input type="radio"/>				
Taktiler Hilfsmittel (bspw. als Anleitung neuer Inhalte)	<input type="radio"/>				
Zwischenmenschliche nonverbale Kommunikation (bspw. Verhalten signalisieren)	<input type="radio"/>				

Haben Sie noch weitere Einsatzmöglichkeiten, welche oben nicht aufgelistet sind?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Grenzen

Taglich kommen wir an Grenzen der Beruhung, sei es durch personliche, institutionelle, systemische oder kindbezogene/kulturelle Grenzen. Zu jedem Bereich werden Ihnen nun Fragen gestellt.

Personlich (subjektive Begrenzung). Um herauszufinden, wo Sie Ihre personliche Grenze setzen, habe ich einige Aussagen aufgelistet. Wahlen Sie alle auf Sie zutreffenden Aussagen aus.

*

❶ Bitte wahlen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wahlen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ich beschreibe mich als beruhungsfreudiger Mensch.
- Ich trete mit mir unbekanntem Menschen durch Beruhung in Kontakt.
- Fur mich braucht es Vertrauen, bevor ich die andere Person beruhre.
- Ich beruhre andere Menschen nicht gerne.
- Ich wurde manchmal gerne weniger Hemmungen haben, andere Menschen zu beruhren.

Kindbezogen: Welche Faktoren beeinflussen den Entscheid, ob Sie Beruhung einsetzen oder nicht? *

Bitte wahlen Sie die zutreffende Antwort fur jeden Punkt aus:

	gar nicht	teilweise	sehr fest	Keine Angabe
Kultur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Religion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geschlecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aussehen/Hygiene	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gruppensetting	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Institution (Reglemente): Gibt es bei Ihnen an der Institution/Arbeitsstelle ein klares Reglement bezüglich des Berührens von Kindern/Jugendlichen? Falls ja, können Sie dieses in wenigen Worten erläutern. *

❗ Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Keine Antwort

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

System/Gesetz: Wie fest beeinflusst das Gesetz Ihren Entscheid, ob sie Berührung einsetzen oder nicht?

*

❗ Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- gar nicht
- teilweise
- sehr fest

Beratung

Wie oft ist das Thema Berührung Teil einer Beratung von Ihnen und an wen richtet sich diese?

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	eher selten	gelegentlich	oft	sehr oft
an Eltern	<input type="radio"/>				
an Fach-/Lehrpersonen	<input type="radio"/>				

Offene Anliegen?

Möchten Sie mir sonst noch etwas mitteilen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Interessiert Sie die Gesamtauswertung der Umfrage? Dann können Sie im folgenden Feld Ihre E-Mailadresse einfügen, damit ich Sie Ihnen zustellen kann.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!